

Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria

Rivista di Scienze Preistoriche

fondata da Paolo Graziosi

LXIII - 2013 - Firenze

Associato
all'Unione Stampa

MEMORIE

Le *Meraviglie* del Bego e le coppelle delle Alpi nel quadro della “scoperta” scientifica ottocentesca delle incisioni rupestri alpine *schizzi, rilievi, calchi epigrafici, pantografi e “lottinoplastica”: uno sguardo sulla storia delle ricerche e sui metodi di documentazione*

RIASSUNTO – La scoperta colta delle rocce incise delle Alpi, da sempre note alla cultura popolare, si manifesta in ambito dapprima letterario, poi accademico e scientifico. Le prime citazioni sono per il complesso del Monte Bego, riportato in manoscritti dal XV al XVII secolo, e in pubblicazioni a stampa della prima metà del XIX secolo (Foderé 1821, Gioffredo 1839). Le descrizioni sono imprecise e fantasiose, più per la mancanza di strumenti interpretativi che per l’assenza di riscontri autoptici. Il percorso scientifico ha origine nella seconda metà dell’800, quando Matthew Moggridge pubblicò una breve relazione accompagnata dagli schizzi di oltre cento figure incise (Moggridge 1869). A seguire, Clugnet e Blanc presentarono riproduzioni più precise. Sono i precursori dei principali filoni interpretativi, il primo legato all’ambito pastorale (Clugnet 1877), il secondo alla devozione verso una divinità malevola delle cime (Blanc 1878) e alla teoria della montagna sacra. Da sottolineare la coscienza della distribuzione delle figure solo su determinati supporti rocciosi (Clugnet) e l’evidente presenza di atti incisorii separati e individuali (Blanc). Segue l’archeologo paleolitico francese Emile Rivière (1879), che riprodusse con grande precisione oltre quattrocento figure incise, pubblicate solo in parte. Avviò una prima classificazione tipologica, dividendo le figure in tre gruppi, e inaugurò il filone comparativistico, proponendo raffronti con il Marocco e con le Canarie, senza però riconoscere né le figure di alabarde né quelle di pugnali. Con il letterato Emanuele Celesia (1886), che suggerì una poco probabile origine fenicia degli autori delle incisioni, entrano in campo gli studiosi italiani. Grazie ai ricercatori locali Degiovanni e Bacchialoni, ebbe il merito di pubblicare per primo 68 figure incise di Fontanalba. Seguì nel 1901 il corposo scritto di Arturo Issel, il quale non svolse ricerche in prima persona nell’area, ma esaminò con attenzione quanto già pubblicato basandosi sui primi lavori di Bicknell. Attribuì una parte dei manufatti incisi alla prima età del bronzo e riconobbe negli autori “gente dedita all’agricoltura e alla pastorizia”, che dava grande importanza alle figure incise, di significato “religioso o politico”.

A fianco di quello figurativo, nacque negli stessi anni il filone delle rocce coppellate, inaugurato per la zona alpina dagli archeologi svizzeri Frédéric Troyon (1854) e Ferdinand Keller (1870), quest’ultimo ispirato dai lavori di George Tate (1865) e Sir James Young Simpson (1867), dove il testo è accompagnato da accurate illustrazioni di rocce a coppelle e cerchi concentrici. Per l’Italia le prime pubblicazioni, di Giuseppe Piolti e di Vincenzo Barelli (1880), riguardano rocce coppellate nell’anfiteatro morenico di Rivoli e della Val d’Intelvi. Le ricerche sulle incisioni non figurative ebbero un antecedente settecentesco con gli studi sui “catini litici”, oggi ritenuti di origine naturale, da parte degli antiquari inglesi Borlase (1754) e Rooke (1782).

Come documentazione e come interpretazione la ricerca nasce e si forma pienamente nel terzultimo decennio dell’Ottocento. Sia per il filone figurativo che per quello non figurativo è probabile una comune scintilla favorita dall’opera di George Tate: a lui si riferisce direttamente Ferdinand Keller, e come lui Matthew Moggridge è membro della *Società Geologica di Londra*, tramite la quale aveva probabilmente potuto incontrarlo o conoscerne l’opera. Già pienamente operative le varie tecniche di documentazione, schizzi, calchi cartacei – a sfregamento o a bassorilievo – e ricalchi, metodi mutuati dagli antiquari e dagli epigrafisti. La pubblicazione dei corredi di documentazione, unita all’attenzione per il reperto e alla necessità dell’esame autoptico, hanno costituito sin dai primi passi della ricerca i tratti irrinunciabili del sentiero da percorrere.

⁽¹⁾ Coop. Archeologica *Le Orme dell’Uomo*, p.zza Donatori di Sangue 1, Cerveno (BS); Università di Pisa – Scuola di

Dottorato in Scienze dell’Antichità e Archeologia. Email: aa_arca@yahoo.it.

ABSTRACT – The cultured discovery of Alpine engraved rocks, known all along by popular culture, first appeared in the literary field, and then in the academic and scientific ones. The earliest mentions refer to the Mt Bego complex, which was first cited in the manuscripts from the 15th to the 17th century, and in printed form in the first half of the 19th century (Foderé 1821, Gioffredo 1839). The descriptions are vague and fanciful, mostly due to the lack of interpretative tools rather than observational findings. Scientific research started in the second half of the 19th century when Matthew Moggridge published a brief report together with sketches of more than one hundred figures (Moggridge 1869). Some years later, Clugnet and Blanc presented more accurate tracings. They anticipated the two main interpretive branches, one related to pastoralism (Clugnet 1877), and the other to the worship of a malevolent mountain deity (Blanc 1878) and to the “sacred mountain theory”. It has to be underlined the awareness of the distribution of figures only over a certain petrography (Clugnet), and the evident presence of separate and individual engraving acts (Blanc). In 1879 appears the work of the French archaeologist Emile Rivière, specialist in Palaeolithic, who reproduced with great precision more than four hundred figures, only partly published. Rivière proposed the first typological classification by dividing the engraved figures into three groups, and launched comparativism, suggesting comparisons with Morocco and the Canary Islands; he didn’t recognize the halberd, and nor dagger, figures. With the literate Emmanuel Celesia (1886), who suggested a very unlikely Phoenician origin of the engravers, the first Italian scholar appeared. Thanks to the local surveyors Degiovanni and Bacchialoni, he was the first to publish 68 engraved Fontanalba figures. In 1901 the long Arturo Issel’s text was published; Issel didn’t carry out researches in the area in first person, but carefully examined what had already been published and based his paper on early Bicknell’s works. He ascribed some of the engraved artefacts to the Early Bronze Age and suggested that the authors were “people dedicated to agriculture and pastoralism”, who attributed great importance to engraved figures with a “religious or political” meaning.

Alongside the figurative strand, that of the cup-marks appeared in the same years, introduced in the alpine area by the Swiss archaeologists Frédéric Troyon (1854) and Ferdinand Keller (1870). Keller was inspired by the George Tate’s (1865) and Sir James Young Simpson’s (1867) works, where the text was accompanied by accurate reproductions of cup-and-rings engraved rocks. In Italy the first publications of cup-marked stones are due to Giuseppe Piolti and Vincenzo Barelli (1880); they relate to the morainic amphitheatre of Rivoli and to the Val d’Intelvi. The research on non-figurative engravings was anticipated in the XVIII cent. by the studies on “rock-basons” – today considered to be of natural origin – published by the English antiquarians Borlase (1754) and Rooke (1782).

As regards to documentation and interpretation, the research began and was fully formed in the third of the last decade of the 19th century. It is likely that for both figurative and non-figurative branches there was a common sparkle favoured by George Tate’s work: Ferdinand Keller cites him directly, and like him also Matthew Moggridge was a member of the *Geological Society of London*, through which he was probably able to meet him or at least to know his work. All the various documentation techniques applied, such as sketches, paper reproductions – rubbings or squeezes – and tracings, were methods borrowed from antique dealers and epigraphers. The publication of complementary documentation, together with the attentive iconographic and necessary observational findings, have from the very beginning of the research constituted the essential characteristics of the path to be followed.

Parole chiave: incisioni rupestri, Monte Bego, storia delle ricerche, documentazione, coppelle, rilievo, calco

Keywords: engraved rocks, Mount Bego, research history, cup-marks, tracing, squeeze

INTRODUZIONE

A seconda che si tratti di archeologia di scavo o di archeologia rupestre, l’utilizzo del termine “scoperta” può essere accolto con diversa accezione; se nella prima, il più delle volte, l’atto dello scoprire corrisponde al materiale dissotterramento di un insieme di reperti o di un sito, nel-

la seconda le rocce “al sole”, portatrici di segni, sono sempre state sotto gli occhi di tutti, e quindi da sempre “scoperte”, cioè non coperte, anche se a volte non osservate, più spesso non considerate, in quanto prodotto di culture fossili prive ormai del loro impatto comunicativo. Alle varie culture montane, dislocate nel tempo e nello spazio delle valli alpine, il patrimonio iconico rupestre

è sempre stato noto, come dimostrano non solo gli appellativi tradizionali in uso nelle zone che ospitano i due poli iconografici, *marvégie*¹ in Val Roia e *pitóti* in Val Camonica, ma anche i nomi popolari delle rocce coppellate, quali *Pera 'd le Masche*, *Sass dii Strii* o *Teufelsstein* nei territori piemontesi, lombardi e svizzeri; non ha quindi molto senso parlare di scoperta, a meno di non riferirsi alla scoperta colta, alla trasmissione cioè della conoscenza di questi reperti in ambito dapprima letterario, poi accademico e scientifico.

In questo senso, l'analisi della storia delle ricerche, in particolare dei ruoli e degli scritti pionieri, spesso citati ma raramente consultati e ancora più raramente valutati con la dovuta attenzione – emblematico a tale proposito per le Alpi Marittime il caso di Piero Barocelli² (Arcà 2012 e cds) – può contribuire non solo ad approfondire lo spessore storico degli studi archeo-rupestri, ma anche a fornire un quadro più preciso dell'evoluzione delle metodiche adottate, utile per meglio valutare le scelte presenti e per impostare le prospettive future. La stessa analisi è in grado altresì di evidenziare come già nei primi studi fosse palese la separazione tra incisioni figurative e non figurative; l'interesse per il complesso delle Alpi Marittime da una parte, unico polo figurativo alpino noto nel XIX secolo, e per l'insieme delle rocce coppellate dall'altra, traggono origine da cerchie di autori e seguono percorsi di studio chiaramente indipendenti, anche se in buona sostanza contemporanei; sarà utile separare questi due filoni anche nella trattazione che segue. Nonostante ciò, da un esame complessivo emergono radici comuni, anche rispetto alla nascente scienza paleontologica – della quale i primi studi sui petroglifi alpini, sia per l'area del Bego che per la coppellazione, fanno chiaramente parte – che meritano un'attenta valutazione, così come va messo

in luce il ruolo di traino giocato dalle pubblicazioni dei britannici Tate e Simpson (*infra*).

A – IL POLO FIGURATIVO DELLE ALPI MARITTIME

GLI ANTECEDENTI

In ambito alpino spetta alle incisioni rupestri del Monte Bego³ il primato cronologico di segnalazione scritta⁴. Già brevemente citate in una lettera di Pierre de Monfort⁵ del 1460 – “*figures de diables et mille démons partout taillez en rochiers*” – sono presenti in un paragrafo di centoventi parole – basato su di una relazione manoscritta di fine '500 di Onorato Laurenti⁶ – della *Corografia delle*

³ Un dovuto ringraziamento a Françoise Riniéri e Silvia Sandrone per le attente riflessioni, le opportune indicazioni e i preziosi consigli, in particolare per le prime notizie sulle incisioni del Bego, per le quali si veda più in dettaglio Riniéri 2013.

⁴ Si vedano per la storia delle prime ricerche al Bego l'ampio resoconto in Bicknell 1913, pp. 13-24 – dove però non viene riprodotta alcuna tavola iconografica precedente – e quanto riportato in Lumley de 1995 e 2000.

⁵ Brani di tale lettera sono riportati in Bernardini 1975, Spilmont 1978 e Lumley de 1995; non è però indicata, né è nota a chi scrive, la provenienza del documento originale.

⁶ V. in Gioffredo 1839, p. 1535 (libro XXI): “Onorato [“Honorato” nell'originale ms.] Laurenti, nel suo libro manoscritto sulle cose di Belvedere, nonché *ibid.*, p. 1253 (libro XVIII) “Onorato Laurenti nell'Accademia di Belvedere [“Honorato Laurenti nell'Accadem. di Belvedere” nell'originale ms.]. Viene citato nuovamente a p. 1704 (libro XXIII): il padre e i fratelli sono originari del “luogo di Belvedere nella diocesi di Nizza”. Fu “prelato, che congiunse l'integrità della vita con l'eminenza della dottrina” (*ibid.*, p. 1729); morì nel 1611 con la nomina di Arcivescovo di Embrun, ricevuta dal re Enrico IV nel 1600. Precedentemente, fu per vent'anni, “Avvocato generale nel Parlamento di Provenza” (*ibid.*, p. 1704). Trascrizione della fonte originale è presente nel “libello G” delle annotazioni usate da Gioffredo per la sua *Historia dell'Alpi Marittime*, dove l'autore riporta in tutto o in parte il “libro manoscritto di Honorato Lorenzo, o di Laurenti, intitolato Academia de Giardini di Belvedere”, includendo la dettagliata descrizione di 14 rocce incise, farcite di elementi di mitologia classica (Gioffredo ms. post 1652, ante 1692). Honoré du Laurens – in versione francese – nacque nel 1554 a Tarascona da padre savoiaro, primo di 11 figli; studiò diritto all'Università di Torino; per la sua biografia si vedano i manoscritti della sorella Jeanne del 1631 (Laurens du 1867) e di Fomier del 1642 (stampato 1891, pp. 605-625), dove però non vi è traccia della località di Belvedere, della quale è erroneamente definito curato in Bicknell 1913; peraltro un Pietro Laurenti, che non figura tra i fratelli citati da Jeanne, appare nella *Corografia* (Gioffredo 1839, p. 50) come “priere di Belvedere”, che trasmise (ma non scrisse) una relazione utilizzata per la parte relativa alle “fontane d'acque salubri e medicinali”. Alle *Meraviglie* (Z IV. G II. R 20A1, Lumley de 1995, p. 29,

¹ “Le cosiddette ‘Meraviglie di Monte Bego’, così designate da antichissima voce popolare (Maravéglie, Marvégie)” (Conti 1972, p. 17); “*Ciappi de Maavegie*” in Issel 1901, nota 1 a p. 220.

² Benché gli scritti di Piero Barocelli riguardanti le rocce incise del complesso del Bego rappresentino nei fatti il primo corretto e articolato inquadramento metodologico e soprattutto archeologico – a cominciare da BAROCELLI 1921 – della serie dei reperti iconografici alpini, e benché siano quasi sempre citati nei corredi bibliografici della letteratura specifica, non solo non è mai stato ad essi riconosciuto il posto di rilievo che meritano nella storia delle ricerche, ma non sembra nemmeno esserne stato acquisito il contenuto.

Alpi Marittime, manoscritto della seconda metà del '600 dell'istoriografo della Real Casa Pietro Gioffredo (Gioffredo 1839, p. 47), che però nella versione dell'Archivio di Stato di Torino – sezione Corte e Biblioteca antica – ripresa nell'edizione a stampa del 1839, appare apocrifo e di grafia di primo '800, tanto da ingenerare fondati dubbi di autenticità (Sereni 1984); si tratterebbe di un'abile integrazione degli anni '30 dell'800 basata sui manoscritti originali, tra i quali la trascrizione di Laurenti. La *Corografia* di fine '600 vergata dall'autore non fu completata – la parte sui *Laghi delle Mera-viglie* non vi compare – e non vi è traccia di altro esemplare autentico, sia nell'Archivio di Corte che nella distinta d'acquisto del 1773 dei manoscritti di Gioffredo. È interessante notare come in questi scritti, secondo l'opinione di molti redatti *de relato*, si assista, al pari dei pani e dei pesci, ad una moltiplicazione piacevolmente fantastica delle tipologie incisorie, venendo citate, fra l'altro, figure di “quadrupedi, uccelli e pesci, strumenti meccanici, rustici e militari, avvenimenti storici e favolosi” in Gioffredo, e addirittura “stendardi, scorpioni, compassi, forche, corna di cervo, tenaglie, spade, lance”, nonché la mitica “vacca di Pasifae” nella citazione di alcuni brani di Laurenti riportata a p. 14 di Hirigoyen 1978⁷.

Non è da meno François-Emmanuel Foderé, medico savoiardo originario di Saint-Jean-de-Maurienne e professore di medicina legale alla Facoltà di medicina di Strasburgo, che nel 1821 riferisce di

chevaux, des tours, des chariot armés de faux, des vaisseaux en forme de galères, des casques, des boucliers, des arcs, de piques et autres instruments de guerre, avec beaucoup d'écritures qui ne sont ni grecques, ni latines, ni arabes, et qu'on conjecture être des caractères puniques (Foderé 1821, pp. 18-19).

Esaminando la possibile corrispondenza fra i morfotipi citati e le figure incise, il giudizio da assegnare a questi tentativi di descrizione deve però essere meno ingeneroso – così come sarebbe da rivedere la supposizione secondo la quale non vi sarebbero stati riscontri autoptici⁸ – sia perché va considerata la totale novità della materia, sia perché a molti elementi descritti è possibile abbinare la figura reale, pur vista secondo l'ottica distorta di una descrizione priva dei necessari strumenti interpretativi; e così non sembra esservi dubbio che le picche, ma anche le bandiere, le “insegne romane sopra lunghe aste” e in genere gli “strumenti meccanici” vadano letti come alabarde, gli scorpioni come i bovini resi in prospettiva zenitale, le tenaglie e le figure di diavoli come i corniformi, così come le torri sarebbero i reticolati. Per quanto riguarda velieri e galere, essi sono realmente presenti, e chi ne ha scritto agli inizi dell'Ottocento non ha evidentemente avuto la possibilità di discriminare fra le varie tecniche incisorie e le differenti fasi cronologiche.

La storia delle ricerche sull'arte – o meglio sull'iconica – rupestre, così come opportunamente definita da F. Fedele (Fedele 2011), è piena, si sa, di simili esempi di “*misunderstanding*”, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto interpretativo, ma anche motivazionale. Si tratta di incidenti di lettura e di trasmissione i quali, evidentemente, le sono strettamente connaturati, così come gli studi sulla pareidolia e sulla crono-pareidolia hanno bene messo in luce.

Per quanto riguarda l'altro polo rupestre alpino, non sono state finora scovate citazioni scritte anteriori all'inizio del ventesimo secolo. È curioso notare come in Ormanico 1639, benché il titolo faccia esplicito riferimento alla religione degli antichi popoli della Valcamonica, sia escluso qualsiasi riferimento all'iconica rupestre. Per questi aspetti, può forse avere giocato a sfavore

398, 418 e fig. 254.4) è presente l'incisione a graffito “Antonio Lorenzo 1591 | Honorato Lorenzo priore 1591”; l'ipotesi che si tratti di una variante del nome di Onorato L., avanzata in Lumley de 1995, sembra verosimile: nome e anno concordano, e il fratello Antonio è citato dalla sorella Jeanne (Laurens du 1867 p. 41); la visione autoptica delle rocce incise da parte del relatore cinquecentesco pare dunque assodata.

⁷ L'abate Robert Hirigoyen, professore di storia al collegio-liceo Rocroy di Parigi e membro della *Société préhistorique de France* dal 1939, sembra essere stato l'unico – dopo Gioffredo e fino ad oggi in letteratura – ad avere avuto accesso al manoscritto di Laurenti, da lui impropriamente citato con il titolo di “Accademio dei giordani di Belvedere” (“Accademia di Giardini di Belvedere” in Gioffredo, v. nota 6); i brani riportati sono sintetizzati e tradotti in francese da Hirigoyen, e ripresi in Lumley de 1995 e 2000. Il volume stampato nel 1978, rimasto incompiuto per la morte dell'autore nel 1971, fu completato da Berthe Lang-Porchet e André Blain. Non è indicata la collocazione della fonte. Chi scrive ignora se Hirigoyen si sia servito del documento originale o della trascrizione del “libello G” di Gioffredo.

⁸ Almeno non per Laurenti-Lorenzo, che probabilmente lasciò, o qualcuno per lui, la sua firma sulle rocce.

la minore evidenza dei petroglifi camuni rispetto alla più vivace colorazione delle patine delle rocce incise delle Alpi Marittime.

LA SOCIETÀ GEOLOGICA: MATTHEW MOGGRIDGE, 1869

Rileggendo le poche pagine della nota *The ‘Meraviglie’*, presentata dall’archeologo inglese – nonché socio del Club Alpino Italiano – Matthew Moggridge⁹ all’*International Congress of Prehistoric Archaeology* tenutosi a Londra nel 1868, il passaggio da rimarcare è contenuto nella frase in cui egli dichiara di essere stato il primo a copiare e a presentare di fronte ad un consesso scientifico gli strani disegni delle *Meraviglie*:

on these rocks so prepared are many hundreds, perhaps thousands, of strange designs, the ‘Meraviglie’, samples of which I have now the honour to lay before you, believing this to be the first time that they have been copied (MOGGRIDGE 1869, p. 360).

Pare questa la chiave per riconoscere l’avvio di un percorso scientifico: la documentazione dei reperti e la loro condivisione.

Moggridge era salito sugli alti versanti alpini delle Alpi Marittime non solo fortemente motivato – dichiara di essere stato in precedenza per ben sei inverni impedito dalla neve dal visitare i *Laghi delle Meraviglie* e di avere quindi optato per una spedizione di mezza estate, una “*Midsummer expedition*” a cui presero parte anche un portatore e una guida – ma anche ben fornito dei mezzi tecnici necessari a produrre la documentazione necessaria, le “copie” cioè delle figure incise: “*rubblings, casts, &C.*”, intendendo con ciò il materiale utile a produrre calchi cartacei¹⁰. Va ricordato come ai tempi non fossero

ancora presenti apparecchi fotografici portatili, introdotti a partire dal 1880 circa. Né d’altra parte la disponibilità delle riprese fotografiche impedì nei decenni seguenti a Bicknell di continuare a preferire per le operazioni di rilievo l’esecuzione di calchi cartacei, così come fece in seguito Barocelli.

Nonostante la preparazione accurata, Moggridge ebbe però a confrontarsi con il fenomeno tipico delle alte valli del Bego: il temporale. Non si trattò di un evento breve, né isolato, ma di una catena di “*storms, thunder, lightning, hail and rain, which came on every afternoon, we went on to explore*” (*ibid.*, p. 59), quasi una maledizione, forse propiziata da quel “*dieu de l’orage*” così ardentemente evocato dalle interpretazioni contemporanee d’oltralpe. La descrizione dell’ambiente rasenta toni umoristici – il riparo dalle correnti d’aria era offerto dagli stessi venti, provenienti contemporaneamente da tutti i quadranti e quindi in grado di annullarsi a vicenda – venati di una nota di snobismo, come quando opta per l’allestimento di un riparo all’aria aperta, di gran lunga preferibile, a suo dire, al misero tugurio della *bergeria*, dove peraltro veniva loro offerto un “caffè tollerabile” al ritorno dalle esplorazioni. L’inclemenza meteorologica ebbe il suo peso, tanto da impedire il completamento di rilievi più accurati, e da permettere solo l’esecuzione di schizzi a matita (figg. 1-2), realizzati dal collaboratore di Moggridge, “l’abile e intelligente naturalista Prussiano” Dieck, parente del conte Bismarck, mentre lo stesso Moggridge si dedicava all’esplorazione e alla ricerca di nuovi soggetti.

A questo punto l’autore esprime alcune considerazioni sulle incisioni; per quanto riguarda l’aspetto tecnico-esecutivo, riporta come le figure non siano state ottenute per taglio o scultura, ma tramite l’accostamento di una serie di colpi dati con uno strumento rozzamente appuntito; tramite picchiettatura, si direbbe oggi. Affrontando il profilo interpretativo, nega che si possano riconoscere simboli alfabetici, ipotizza piuttosto

⁹ Nella pubblicazione degli atti del Congresso il suo nominativo è accompagnato dal titolo di Esq. (“*esquire*”, egregio), prerogativa di un *gentleman*, nonché dall’acronimo post-nominale F.G.S., al quale aveva diritto in quanto membro della *Società di Geologia di Londra*, la più antica del mondo (“*Fellow of the Geological Society*”), così come George Tate (*infra*), con il quale probabilmente ebbe contatti o del quale per lo meno lesse l’esemplare lavoro sui petroglifi del Northumberland – *cup-and-rings* – ricco di preziose tavole illustrate (Tate 1865). Nella letteratura non anglosassone l’acronimo F.G.S. viene spesso confuso con le iniziali del nome.

¹⁰ Tra i metodi di rilievo utilizzati negli anni a seguire da Clarence Bicknell, mutuati in parte dalla sua esperienza di

botanico e in parte da quella degli antiquari (*infra*) nel riprodurre su carta le epigrafi litiche, sono da lui citati e descritti il *rubbing* e lo *squeeze* (Bicknell 1913, pp. 27, 33). Per i calchi a bassorilievo – per lo più inediti conservati presso l’archivio disegni della SBAP – e la metodologia adottata da Barocelli si veda anche Arcà 2012.

Fig. 1 - Moggridge 1869, tavola 3, schizzi a mano.

Moggridge 1869, plate 3, sketches.

Fig. 2 - Moggridge 1869, tavola 4, schizzi a mano.

Moggridge 1869, plate 4, sketches.

la possibilità di una lettura analoga a quella riservata ai geroglifi. Conclude riferendosi alla teoria popolare che collega queste figure al passaggio di Annibale, al quale però viene di solito assegnata l'origine di fatti altrimenti inspiegabili. Cita infine la teoria suggerita da un non meglio identificato "gentleman" che aveva trascorso molti anni in India, secondo il quale la pratica incisoria delle *Meraviglie* poteva avere trovato origine in una singolare tradizione, simile a quella presente nelle alte montagne – Himalayane si può supporre – dove i "natives flock to that lofty region to engrave upon the rocks certain mystic signs; this they regard as a notification to posterity", dando così avvio al filone interpretativo del pellegrinaggio alla montagna sacra.

Ai fini della storia delle ricerche hanno pari se non maggiore importanza le cinque tavole pubblicate (gli schizzi di Dieck), che riportano circa centoquindici figure – il conteggio varia a seconda di come si prendono in considerazione i vari elementi – a volte restituite a contorno, a volte nerettate a righe parallele. Trattandosi di schizzi a vista, non raggiungono il dettaglio di un rilievo accurato; non sembra però appropriato definirli imprecisi, semmai dotati di un certo grado di schematicità. Non viene operata alcuna organizzazione tassonomica, tanto che ogni tavola riporta indistintamente, non in scala e secondo diversi orientamenti, vari tipi di soggetti, mescolando così figure di armi – pugnali e alabarde – con figure corniformi e reticolati. Nonostante ciò, non pochi elementi sono ben riconoscibili, come alcune alabarde o meglio ancora la composizione oggi conosciuta come *Il Mago*. Curiosamente Moggridge, pur essendo il primo a riprodurle a stampa, non presenta, contrariamente ai suoi predecessori, alcuna definizione o descrizione delle figure, né tantomeno tenta di raggrupparle in morfotipi.

Ha peraltro coscienza della presenza di varie fasi incisorie, ma preferisce non approfondire il livello attributivo e interpretativo, dichiarandosi poco competente in materia e accontentandosi di riportare correttamente i dati da lui raccolti, nell'auspicio che qualcuno in futuro possa arrivare a chiarire l'origine e decifrare tanta "meraviglia" iconografica, così che:

The inscriptions, too, are obviously not all of the same date. For myself I have no wish to express an opinion one way or the other, but merely to state

facts fairly, in the hope that those more competent may arrive at a satisfactory solution as to the question of origin, and possibly obtain a clue to enable them to decipher those strange designs, the MERAVIGLIE (ibid., p. 361-362).

UNA QUESTIONE FRA BIBLIOTECARI:

LÉON CLUGNET, 1877

"COSTUI E' AVARO, SPILORCIO / E vigliacco CHE NON MI paghò / D. COUGNET / 1877" (maiuscole dell'incisore): ecco una la vendicativa dedica, incisa sulle rocce delle *Meraviglie* (Z VII. G I. R 17), forse rivolta¹¹ al conservatore della *Bibliothèque Académique* di Lione Léon Clugnet da colui che – molto probabilmente un valligiano – proprio il giorno successivo al ritorno a valle di Émile Rivière (*infra*), il 29 agosto del 1877, gli fece da guida nella salita alle *Meraviglie*. Al di là delle sue presunte qualità di pagatore, il lionese dimostrò un ottimo allenamento, effettuando l'andata e ritorno da San Dalmazzo alle zone incise per due giorni di seguito, 5-6 ore per la sola salita, 16 ore di marcia in tutto solo nella prima giornata, dalle tre di mattino sino a notte fonda, raggiungendo una zona il cui "aspetto desolato e selvaggio supera ogni immaginazione", tanto da comprendere perché "*les habitants des environs ont donné le nom de val d'Enfer à cette partie de la vallée*" (Clugnet 1877, p. 381).

Il conservatore bibliotecario, nel suo contributo di otto pagine e circa 2800 parole, pubblicato sulla rivista mensile illustrata *Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'Homme*, fondata da De Mortillet e diretta da Émile Cartailhac, presta molta attenzione sia alla tecnica incisoria, riferendo come le figure siano composte "*d'une multitude de petits trous circulaires*", dei quali riporta diametro e profondità, sia alle condizioni petrografiche, definendo le superfici incise uno "*schiste ardoisier*" ricoperto di una sottile patina giallastra, tanto da produrre un netto contrasto fra le parti

¹¹ Il cognome (Cougnet vs. Clugnet) e l'iniziale del nome non corrispondono pienamente. A non molta distanza (Z VI. GI. R 2γ) esiste inoltre la firma corretta incisa come "L. Clugnet 1877". Vista però la coincidenza dell'anno, è probabile, come già espresso in Lumley de 1995 p. 421, che l'incisione, per un'imprecisione del suo autore, forse la stessa guida, sia riferita al bibliotecario lionese.

LES SCULPTURES SUR ROCHERS DES LACS DES MERVEILLES

Fig. 3 - Clugnet 1877, tavola IV, disegni, figure singole.

Clugnet 1877, plate IV, drawings, single figures.

incise e lo sfondo. Esempio l'affermazione secondo la quale non sia possibile trovare la minima traccia di figure incise su rocce di diversa composizione e di diverso aspetto esteriore. È questo un paradigma comune a tutte le maggiori aree alpine ed europee di concentrazione petroglifica: matrici rocciose adatte ad essere incise sia per la tessitura microgranulare che per gli effetti della pialla glaciale, vere e proprie lavagne naturali.

Prima di imboccare la via del ritorno, Clugnet disegna con la maggiore precisione possibile sul suo album tutte le figure degne di essere riprodotte. Ne pubblicherà 157 nelle quattro tavole doppie fuori testo (figg. 3-5), in originale numerate da III a VI, restituendole sia tramite una campitura a finta martellina (pallini o cerchietti accostati) che a nero pieno. Le tavole sono ordinate, le figure allineate

ed iso-orientate, e si palesa un accenno di organizzazione per tipi, in particolare per quanto riguarda corniformi e reticolati. Di ogni figura è indicata la scala di riproduzione; tre di esse sono stampate a grandezza naturale (due corniformi ed un pugnale). Per la prima volta vengono pubblicate due piccole mappe topografiche¹², che mostrano sia la posizione dell'area rispetto all'intero settore delle Alpi Marittime che in dettaglio della zona delle incisioni, la cui posizione è segnata da un triangolo.

¹² Ragioni militari, si trattava di aree di confine, impedirono a Bicknell di pubblicare la mappa delle aree incise da lui dipinta a colori; solo un secolo dopo, nel 1972, verrà pubblicata la mappa di distribuzione delle zone secondo la suddivisione di Carlo Conti.

LES SCULPTURES SUR ROCHERS DES LACS DES MERVEILLES

Fig. 4 - Clugnet 1877, tavola V, disegni, figure singole.
 Clugnet 1877, plate V, drawings, single figures.

Il giorno successivo l'infaticabile camminatore si rimette in marcia. Non contento di essere partito parecchie ore prima dell'alba, con la prospettiva di essere di ritorno non prima delle undici di sera, si permette anche il lusso di compiere qualche ascensione lungo gli alti valloni intorno all'area delle incisioni, "salendo sulle cime circostanti", senza però trovare altri segni incisi. Da buon escursionista mette in evidenza come le figure incise non possano avere la funzione di segnare il cammino, "puisque la vallée n'a jamais pu être un chemin naturel d'un autre côté".

Sul versante interpretativo, esprime dubbi sulla possibilità di chiarire l'origine delle incisioni, dichiarandosi poco competente in materia. Nonostante ciò smentisce con valide argomentazioni la tesi tradizionale secondo la quale le

figure sarebbero state incise dai soldati di Annibale, sia perché ogni valle crede che il condottiero cartaginese sia transitato sui propri colli e tenda ad attribuirgli ogni evento straordinario, sia perché, ed è questo il dato più significativo dal punto di vista cronologico, non si vede perché quei soldati avrebbero dovuto rappresentare armi di forma primitiva – Clugnet riconosce la raffigurazione di lame litiche e non metalliche – "qui ne devaient plus être en usage dans les armées carthaginoises". Ancora più interessanti le successive osservazioni, dove finalmente si comprende come il disordine distributivo, o meglio il non allineamento delle figure, possa indiziare la presenza di varie fasi incisorie, tanto da rendere evidente che "certaines d'entre elles ont été intercalées entre d'autres plus an-

Fig. 5 - Clugnet 1877, carta di distribuzione delle rocce incise.
Clugnet 1877, map of the engraved areas.

ciennes" (*ibid.*, p. 384), e per escludere le interpretazioni "scrittorie" legate ai geroglifici. Nei paragrafi che seguono l'autore sposa pienamente la tesi dell'origine pastorale. Individuando correttamente la presenza predominante di teste di animali e di armi, identifica gli autori delle incisioni in uomini "qui vivaient des produits de la chasse et de l'élève du bétail". All'obiezione circa la scarsità di erba pascolabile – il contesto è sempre ovi-caprino – risponde affermando che si tratta comunque di risorse sufficienti¹³. L'analisi motivazionale sembra più debole, in quanto l'autore invoca, come Gioffredo, una combinazione di "fuggir l'ozio" e di processo di accumulazione imitativa e progressiva da parte di una popolazione che conduceva una vita semplice e monotona.

¹³ Così come lo scrivente ha avuto modo di constatare (Bassa Valle di Susa, anni '80 del secolo scorso), le greggi ovine possono salire autonomamente in cerca di pascolo anche sino a 2500 m di quota e oltre, sin dove trovano da brucare; un cane da pastore è in grado, dietro semplice comando del padrone, di ricondurle da solo all'alpeggio, parecchie centinaia di metri di quota più a valle.

UNA QUESTIONE FRA BIBLIOTECARI: EDMOND BLANC, 1878

Più corposo il contributo¹⁴ di Edmond Blanc, bibliotecario della città di Nizza¹⁵, esperto di epigrafia latina, nonché corrispondente del Ministero dell'Istruzione pubblica per le ricerche storiche: quindici pagine, una tavola divisa in sei caselle – 36 figure in "réduction pantographique 1/4 grandeur d'exécution" basate su calchi (*estampages*) cartacei – e circa 5mila parole ospitate all'interno delle *Mémoires de la Société des Sciences natu-*

¹⁴ Come Clugnet, Blanc visitò l'area dopo Rivière (*infra*), ma pubblicò prima, almeno a giudicare dalla data di frontespizio. Blanc dichiara di essere al corrente dell'avvenuta missione di Rivière, ma di ignorare se ne siano stati pubblicati i risultati.

¹⁵ Benché i nizzardi "[avessero] più del Piemonte che della Francia" (lettera di Cavour a Vittorio Emanuele II del 24 luglio 1858), nel 1860, in seguito al trattato di Torino e in cambio dell'intervento francese a fianco del Piemonte nella Seconda guerra d'indipendenza, alla fine della quale l'Austria perse la Lombardia, la contea di Nizza, insieme alla Savoia, passò con plebiscito dal Regno di Sardegna ai transalpini. Fu esclusa da questa annessione l'alta Valle Roia, dove sono situate le zone petroglifiche del Bego, che seguì il destino del capoluogo nel 1947.

relles & historiques, des Lettres et des Beaux-arts de Cannes. Nel mese di maggio del 1878 salì ai laghi delle Meraviglie – per la valle utilizza il toponimo di Val d’Inferno – per una sola giornata, oltretutto costretto a sviare gli alpini incaricati di arrestarlo; fu raggiunto e controllato solo al ritorno, di sera, dopo “avoir vu et dessiné autant de sculptures que j’en désirais”, e lasciato andare dietro promessa di abbandonare immediatamente il territorio italiano. Molto vive le descrizioni ambientali, secondo le quali nel corso dell’escursione, a seconda delle zone attraversate, il territorio assume aspetti assai diversificati; si passa infatti dal tipico idillio alpino:

C’est la Suisse classique dans tout son pittoresque, rien n’y manque, les hauts sommets nei-

geux, les abrupts immenses, les sapins et les mélèzes. L’œil se repose volontiers sur les détails de ce paysage alpestre (Blanc 1878, p. 76)

all’angoscia dei caos rocciosi, espressi con vigore grazie ad una prosa aggettivata e immaginifica:

Impossible de se figurer rien de plus triste que cette région, les lacs, reflétant la couleur des roches environnantes, ont une teinte noire, qui (...) les rend semblables à des amas de bitume, les sommets du Bégo, du Capelet et de la Cima del Diavolo, décharnés, ravinés, horriblement tourmentés par les avalanches, semblent d’immenses squelettes d’êtres infernaux; un silence de mort règne (...). On dirait, que les ondes sonores ne peuvent pas se propager dans ce milieu pesant (ibid., p. 77).

Fig. 6 - Blanc 1878, gruppi di figure ridotte al pantografo da *estampage* (calco epigrafico, calco cartaceo a bassorilievo). Blanc 1878, groups of figures, squeezes reduced by pantograph.

Appare subito chiara la contrapposizione con Clugnet, del quale critica l'organizzazione delle tavole, in quanto reo di avere ordinato le figure per tipi; ciò, a suo parere, rende una falsa immagine della situazione, non tenendo conto della disposizione delle figure sulle rocce e delle loro relazioni. Per questo motivo Blanc non pubblica nelle tavole le figure isolate bensì in relazione con quelle circostanti (fig. 6). Riconosce le solite teste di animali – che però diventano quasi una sorta di zoo – secondo lui di cervo, alce, uro, stambecco, muflone, capriolo, camoscio e forse anche caprone e bue. Con la stessa ricchezza di immaginazione riconosce una grande quantità di armi, sia in pietra che di bronzo, quali l'ascia, il pugnale, il martello di pietra, il forcone, l'arpione di bronzo, la mazza di legno e altri strumenti di caccia e pesca, quali canestri, reti e recinti per la selvaggina. Descrive altri oggetti rari, quali pelli e soprattutto ruote, “noti amuleti del popolo celtico”, simbolo del sole.

Al ritorno dalla sua escursione, per la quale fu di grande aiuto la cartina pubblicata da Clugnet, il bibliotecario epigrafista dichiara di aver maturato un profondo convincimento, ben diverso dalle idee esposte dai suoi predecessori. A suo dire, l'ipotesi pastorale del “fuggir l'ozio”, perorata anche da Clugnet, non sta in piedi “neanche per cinque minuti”: da un lato la scarsità e la cattiva qualità dei pascoli alla quota di 2300 m rende poco probabile la frequentazione di pastori e greggi, dall'altra il deficit, tra le figure incise, di elementi legati alla vita pastorale, quali case e aratri – sarebbero al contrario preponderanti armi e attrezzi di caccia e pesca – è una chiara dimostrazione di come gli autori non vadano ricercati tra i pastori. A ulteriore riprova, ma la frase è indubbiamente poco felice, aggiunge l'assenza di figure incise nelle valli vicine, tra le quali in particolare Fontanalba.

Ed ecco prendere corpo una chiara visione, secondo l'autore “inattaccabile sotto tutti i punti di vista”: le figure incise della *Valle dell'Inferno* non vanno separate dall'ambiente che le circonda:

les noms des sommets, des vallons et de combes, des lacs et des ruisseaux se rapportent tous à l'idée d'un culte ancien à quelque divinité infernale. Le val d'Enfer, la cîme du Diable, le lac Charbon, le lac de la Folle (lago della matta) les lacs du val des Sorciers (laghi di val Masca); sans compter le mont Bego, qui peut venir du vieux mot celtique beg, qui signifie mauvais, qui porte malheur (ibid., p. 80).

Secondo Blanc, tutto concorre a dimostrare che in quell'area si sarebbe praticato il culto di una qualche divinità malevola, terribile in quanto generatrice di continui temporali, una divinità del cui appellativo sarebbe indizio il nome stesso del Monte Bego. Il *dieu de l'Orage*, il dio Bego evocato da de Lumley e dalla sua scuola, trova in queste pagine la sua palese progenitura. Secondo l'esposizione del bibliotecario nizzardo – che ipotizza una lunga escursione cronologica, basata sul riconoscimento di tre serie di armi, litiche per il Paleolitico e il Neolitico, di bronzo per le età dei metalli – si sarebbe trattato di un culto di cacciatori, che salivano fino alla Val d'Inferno per esprimere gratitudine alla divinità, incidendo per superstizione una serie di ex-voto in modo da raffigurare sinteticamente sia la selvaggina abbattuta che l'arma che l'aveva colpita.

Decisamente più interessanti alcune affermazioni che seguono. L'autore sottolinea correttamente come gli elementi incisi siano tra loro separati e disposti disordinatamente, tanto che “*il est impossible d'y trouver une suite d'idées et par conséquent d'y reconnaître des représentations symboliques de scènes de guerre ou de chasse*” (*ibid.*, p. 86). Si tratterebbe dunque di figure votive incise a seguito di atti individuali e in epoche spesso molto distanziate tra di loro. Non trascuri gli aspetti tecnici dell'incisione, per i quali l'esecuzione sarebbe avvenuta tramite strumenti di selce. Conclude amabilmente auspicando l'intervento risolutivo, per il futuro, di un qualche Champollion, in grado di offrire soluzioni maggiormente plausibili.

Al di là degli evidenti problemi nella eccessiva proliferazione dei morfotipi raffigurati e nella poco opportuna scelta dei confronti archeologici, va rimarcata in Blanc la forte attenzione per il livello interpretativo, nonché la corretta individuazione della natura iterativa e separata di ogni atto incisivo. Per quanto riguarda l'aspetto culturale si può osservare – ciò non riguarda per il polo figurativo del Bego la sola esposizione di Blanc – come sarebbe meglio disgiungere, nei livelli interpretativi, le soluzioni legate ai dati di fatto dai frutti della proiezione della mentalità o dei credo religiosi degli studiosi contemporanei. Sembra in poche parole più opportuno limitarsi a meglio dettagliare una plausibile componente votiva piuttosto che spingersi fino all'identificazione della figura di una ipotetica divinità, e su di essa basare non solo tutto il ciclo iconografico ma anche la stessa permanenza in quota dei gruppi umani autori degli atti incisivi.

L'INTERVENTO MINISTERIALE:

ÉMILE RIVIÈRE, 1879

Altrettanto esteso il contributo sulle rocce incise delle *Meraviglie* di Émile Rivière¹⁶, medico ed eminente studioso di preistoria, particolarmente del Paleolitico, autore di importanti rinvenimenti e studi sulle grotte dei *Balzi Rossi*. Sono undici pagine di testo, compresa la discussione, più di 4mila e cinquecento parole e una tavola fuori testo con i rilievi di 49 figure, il tutto pubblicato nel 1879 sui resoconti della *Association Française pour l'avancement des Sciences*.

Già nel novembre del 1877 Rivière aveva presentato un rapporto al Ministro dell'istruzione pubblica (francese) sulle "incisioni su roccia dei laghi delle Meraviglie", in quanto incaricato, dietro sua richiesta, della relativa missione di studio.

Lo studioso francese cita Moggridge senza troppo entusiasmo: l'archeologo inglese aveva disegnato le figure

à la hâte et par suite plus ou moins fidèlement (...) Du reste lui-même reconnaissant combien son travail, précipité en raison des mauvais temps qui règnent presque constamment en ces lieux, était imparfait, m'avait maintes fois engagé à aller étudier sur place les roches gravées du Val d'Enfer (Rivière 1879, p. 785).

Non manca di notare l'asprezza dei luoghi, il colore scuro delle rocce, l'assenza di vegetazione, nonché il "pauroso silenzio che regna in questa solitudine".

Molto interessanti gli accenni alle condizioni climatiche. Secondo Rivière l'area sarebbe a mala pena praticabile – e comunque non abitabile – per soli quaranta giorni all'anno, dal 15 luglio al 25 agosto; a quei tempi le prime neviccate si facevano largo già dalla fine di agosto, e la neve permaneva al suolo sino alla fine di giugno. Ma non basta: in quella breve finestra non vi era pomeriggio che non fosse visitato dal classico temporale, per di più accompagnato dalla grandine.

Oggi non è certo più così, e le aree incise – fino alla quota di 2200-2300 m slm – sono praticabili, in quanto libere dalla neve, solitamente anche fino ai primi giorni di novembre, come chi scrive ha avuto per più anni modo

di constatare di persona, e le neviccate settembrine se non addirittura tardo-agostane sono solo un'eccezione; nel caso la neve al suolo dura solo pochi giorni. L'abitudine ai temporali e alla grandine non si è certo persa, ma non sono una rarità sia le fasi alto-pressorie, con il cielo perfettamente sgombro dalle nubi per più giorni di seguito, sia i periodi siccitosi.

Se dunque all'epoca della campagna di studio di Rivière, durata 12 giorni¹⁷, nella seconda metà del mese di agosto del 1877, la piccola era glaciale alpina (PEG) era terminata da solo un ventennio (1850-60), dopo avere raggiunto un picco di freddo negli anni venti dell'Ottocento, ed ancora così marcate erano le differenze rispetto al periodo attuale, analogo al periodo caldo medievale (PCM), possiamo immaginare quali potessero essere le condizioni di scarsa praticabilità in quota a partire dal secondo quarto del II millennio a.C., quando si assiste ad una brusca interruzione dell'attività incisoria, in probabile corrispondenza con l'avvio dell'episodio freddo Lössen¹⁸ del terzo quarto del II millennio, con un raffreddamento climatico di portata di poco inferiore a quello intercorso durante la PEG (da -0,8 a -1,1 °C). Va ricordato come oggi il tradizionale periodo dell'alpeggio estivo in quota, per le mandrie bovine e ovine, vada da S. Giovanni (24 giugno) alla metà di settembre o agli inizi di ottobre, a seconda dell'andamento delle precipitazioni.

L'elemento fondamentale del contributo di Rivière è il metodo di documentazione (fig. 7). Lo studioso francese dichiara di avere rilevato con la massima cura, "*d'après les estampages que j'ai relevés l'an dernier sur les roches elles-mêmes*", 408 figure incise ("*dessins*"), riprese singolarmente così come farà Bicknell, secondo il procedimento che prende nome dal pittore nonché archeologo orientalista francese Vittor Lottin de Laval, che lo inventò, la cosiddetta "lottinoplastica" (*infra*). Si tratta della documentazione più cospicua e accurata fino ad allora realizzata sui petroglifi alpini, purtroppo edita solo in

¹⁶ Anch'egli si firmò sulla roccia "Émile Rivière 1877" (Z VII. G I. R 15, v. Lumley de 1995, p. 31).

¹⁷ Durante i quali egli incontrò solo tre pastori di capre, "*qui le soir se hâtent de regagner leurs cabanes, décorées du nom de chalets, aux environs de la Miniera*", senza quindi neanche soggiornare negli stazzi o *bergerie* – *gias* o *vastere* al Bego – in quota.

¹⁸ Vedi "Tavola della temperatura media Europa sud occidentale negli ultimi 10 000 anni" in Mercalli [s.d.].

Delahaye del.

EMILE RIVIÈRE — GRAVURES SUR ROCHES DES LACS DES MERVEILLES EN ITALIE

Imp. Lezouari et C^{ie}.

Fig. 7 - Rivière 1879, tavola composta da figure singole ridotte al pantografo da *estampage* (calco epigrafico, calco cartaceo a bassorilievo).

Rivière 1879, plate composed by single figures, squeezes reduced by pantograph.

piccola parte. Rivière opta per la riproduzione tramite calchi cartacei a bassorilievo; essendo il procedimento già pubblicato in un volume con dettagliate istruzioni (Lottin de Laval 1857), lo studioso non ritiene opportuno descriverlo. Fa però riferimento in nota alle modalità di restituzione, secondo le quali

Les dessins figurés sur la planche (...) ont tous été reproduits au pantographe, dont la pointe a suivi avec la plus scrupuleuse exactitude tous les contours des estampages, de façon à leur conserver avec la plus parfaite authenticité la forme absolument vraie. Ils sont tous au sixième de leur grandeur naturelle, sauf le n° 40, qui est au huitième (ibid., p. 788, nota 1).

I calchi cartacei o “*estampages*” – corrispondenti agli “*squeezes*” prodotti da Bicknell – non potevano ancora essere riprodotti nelle tavole a stampa tramite procedimenti di fotoincisione¹⁹, o per lo meno non lo furono nella pubblicazione dei resoconti della settima sessione dell’*Association Française pour l’avancement*

¹⁹ I primi brevetti per stampare immagini fotografiche a inchiostro risalgono alla metà dell’Ottocento, e lo sviluppo della fotomeccanica agli ultimi due decenni dello stesso secolo; si ebbe così la possibilità di ottenere fotografie a stampa tipografica, dove il passaggio graduale dei toni di grigio delle lastre viene emulato a stampa tramite un retino fotografico, che scompone l’immagine in punti di dimensioni variabili e permette l’utilizzo del solo inchiostro nero.

des Sciences, che riporta unicamente disegni a tratto. La riduzione e la restituzione manuale, tramite l'utilizzo del pantografo, fu dunque una strada obbligata. L'unica tavola fuori testo mostra 49 figure, molto compatte e diversamente orientate a causa della limitatezza dello spazio disponibile, in scala uniforme di un sesto; la precisione, pur nelle dimensioni ridotte, è molto buona, tanto da riprodurre ottimamente i contorni delle figure incise, compresi i margini dei singoli colpi di picchiettatura estroflessi o satelliti. Gli interni delle figure sono ombreggiati a puntinato; non vi è accenno alla restituzione delle sovrapposizioni, pur presenti in almeno tre casi. Si tratta con ogni evidenza di una riproduzione dal vero, anche se mediata da vari passaggi meccanici, dalle qualità potenziali non lontane dai risultati raggiunti oltre 40 anni dopo dai calchi cartacei a bassorilievo²⁰, purtroppo mai pubblicati, prodotti da Piero Barocelli ed Edoardo Baglione, rispettivamente ispettore e disegnatore della Regia Soprintendenza ai musei e scavi d'Antichità per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (Barocelli 1923, 1924; Arcà 2012).

Rivière a questo punto inaugura il percorso della classificazione delle figure incise. Si tratta di una “prima” nell'ambito dello studio dei petroglifi alpini. Basandosi su quanto raffigurato, individua tre gruppi, popolati rispettivamente da animali, armi-strumenti-oggetti vari e infine da segni non determinabili, questi ultimi tutti relazionati “à un type à peu près toujours le même” (*ibid.*, p. 787).

Per quanto riguarda gli animali, egli riconosce teste, solo teste, le più numerose fra tutti i segni, “teste di ruminanti, bue, capra e cervo²¹”. Oggi l'unica specie riconosciuta è quella bovina, e la presenza iconografica di ovini e cervidi sulle superfici incise appare impropria. Ancora per quanto riguarda le sovrapposizioni, è da sottolineare

come Rivière preferisca ricorrere al concetto di associazione contestuale, come nel caso delle alabarde che coprono i corniformi, pensando ingenuamente a manici lignei decorati da appendici cornute.

Passando alle figure di armi, l'archeologo paleolitico francese non coglie né la rappresentazione di pugnali, né quella di alabarde – peraltro la scoperta della necropoli di Remedello e le pubblicazioni del Colini sono ancora da venire – ma crede di riconoscere, per quanto riguarda i primi, punte di freccia e di lancia, corti “gladi” triangolari e, per le seconde, armi-strumenti immanicati e asce. Le attribuisce all'età del Bronzo, ed è questo il primo tentativo di datazione. In considerazione delle piccole dimensioni delle impugnature, ipotizza curiosamente che i portatori di tali armi dovessero avere le mani piccole, ricordando così le popolazioni dell'India.

Per il terzo gruppo, egli stesso è in difficoltà nel trovare una definizione opportuna; il comune denominatore è costituito dalla presenza di cerchi, ovali, quadrati o rettangoli: si tratta in poche parole delle figure geometriche, già da Bicknell e più oltre anche da chi scrive (Arcà 2004; 2009a) interpretate come topografiche. In effetti anche lo studioso francese accenna di sfuggita alla rappresentazione del territorio, parlando di “*clôtures ou barrières*”, ma include ipotesi poco attendibili, intravedendo anelli, ruote o filetti, se non anche stravaganti, riferendosi a gallette e torte. Parimenti inattendibile è l'accostamento alle “croci Fenicie”, in realtà corniformi con zampe.

Dopo un rapido riferimento alle qualità simboliche e alla natura quasi geroglifica dei segni incisi sulle rocce della Val d'Inferno (*Valle delle Meraviglie*), la cui chiave interpretativa era ancora del tutto sconosciuta, lo studioso francese affronta il terreno dell'analisi comparativistica (fig. 8). L'accostamento tra le figure incise delle Alpi Marittime con quelle delle rocce vulcaniche de *Los Letreros de El Julán* (isola del Ferro, Canarie; Berthelot 1875) e della provincia marocchina del Soûs²² (Duveyrier 1876) riguarda il terzo gruppo

²⁰ Conservati presso l'archivio disegni della SBAP e realizzati secondo il metodo Bicknell, del quale Piero Barocelli, avendone anche la titolarità territoriale e istituzionale, raccolse il testimone per quanto riguarda la ricerca sui petroglifi del polo delle Alpi Marittime.

²¹ Gli sviluppi dell'analisi delle figure hanno dimostrato come non si tratti di teste, o bucrani che dir si voglia, bensì di corpi interi privi della raffigurazione delle zampe e visti dall'alto.

²² Rivière è molto colpito dalla somiglianza con una parte delle figure rilevate dal rabbino Mardocheo in Marocco (v. tavola in Duveyrier 1876) e con quelle segnalate da don Aquilino Pardon sulle rocce vulcaniche delle Canarie (disegni all'interno del testo in Berthelot 1875); le figure oggetto di

178

NOTICE

Des caractères ronds ou plus ou moins ovales reparais-
sent plusieurs fois répétés, comme les suivants :

180

NOTICE

Plusieurs autres, encore plus compliqués, affectent des
formes bizarres que je vais essayer de reproduire :

Fig. 8 - Confronti iconografici proposti da Rivière; in alto al centro, da Duveyrer 1876 (rielaborato): Sous, Marocco; in basso, figure incise sulle rocce vulcaniche de *Los Letreros de El Julán*, nella Isola del Ferro alle Canarie, a sinistra da Berthelot 1875, a destra da una foto contemporanea (Mataparda, online).

Iconographic comparisons proposed by Rivière; centre top, from Duveyrer 1876 (re-worked): Sous, Morocco; bottom, figures over the volcanic rocks of the Los Letreros de El Julán site, El Hierro, Canary Islands, left from Berthelot 1875, right from a contemporary photography (Mataparda, online).

stabilito da Rivière, quello delle figure non determinabili, oggi definite come geometriche; sotto certi aspetti appare plausibile, anche se non troppo perspicuo, sia per la schematicità dei rilievi disponibili all'epoca sia perché si invoca il dato poco significativo della comune tecnica incisoria, a picchiettatura nelle tre aree citate. Lo studioso si spinge oltre, fino ad azzardare una comune origine etnica e l'espansione del popolo dei Guanci dalle Canarie e dalla costa atlantica marocchina fino all'Europa.

attenzione comparativa sono quelle geometriche, a reticolato o a *rouelle*. A sostegno dei confronti con aree così lontane, va oggi citato il sito marocchino di Oukaimeden, nell'alto Atlante, un altopiano a oltre 2600 m di quota dove, attorno agli insediamenti pastorali stagionali, sono incise, come al Bego, numerose figure di pugnali e di alabarde, ascrivibili verosimilmente al III millennio a.C.

I CALCHI EPIGRAFICI E LA "LOTTINOPLASTICA"

"Simplifier, simplifier, vulgariser. Rendre les chefs-d'œuvre de l'art accessibles à tous": con questo motto Pierre-Victorien Lottin, detto Victor Lottin de Laval, introduce enfaticamente nel 1857 il suo *Manuel complet de Lottinoplastique*, ovvero, come da frontespizio: "l'arte della riproduzione a calco di sculture in basso-rilievo e a incisione messa a disposizione di tutti (...) opera indispensabile per archeologi, pittori, scultori..." (Lottin de Laval 1857, p. 3). Come già riportato, fu proprio grazie al procedimento di Lottin che Rivière eseguì i suoi "estampages" al Bego. Chi si occupa di incisioni rupestri, spinto dalla curiosità, non può esimersi dal leggere questo libretto di 96 pagine.

L'autore partecipò alle missioni storico-archeologiche francesi in medio oriente dal 1843 al 1846, riportando in Francia – gelosamente

custodite nel cassone che portava con sé – centinaia di matrici cartacee negative di iscrizioni e bassorilievi²³. L'incendio fortuito del cassone lo spinse all'impermeabilizzazione delle matrici, necessaria per la produzione di molteplici positivi in gesso, scaldandole fino a 100 °C e spalmandole con olio di litargirio, cera gialla e trementina. L'elenco dei materiali include, tra l'altro, "carta grigia priva di colla" e carta corona "bulle". Si procede bagnando la superficie, sovrapponendovi vari fogli di carta, bagnata e resa malleabile, tamponandoli con una pennellina, battendoli con una spazzola e ricoprendoli con pasta di carta. Si spalma infine il tutto di farina cotta, si ricopre con uno strato di carta con colla e infine si spennella di gelatina di zampa di pecora. Lottin risolse il problema dei calchi di grandi dimensioni tagliando le matrici in bande, da ricomporre nel positivo mascherando le giunzioni, tanto che

ce qui eut exigé des milliers de caisses et de charmeaux pour les voiturer jusqu'au Nil et plusieurs navires pour transporter en France de pareilles masses, moi je le rapportais sur l'unique dromadaire qui me servait de monture (ibid., p. 60).

Una valutazione del procedimento da lui battezzato come "lottinoplastica" mostra come si tratti del perfezionamento e dell'adattamento alle grandi superfici della tecnica in uso almeno a partire dalla prima metà del '600²⁴ del calco epigrafico in carta, "estampage" in francese e "squeeze" in inglese. Lottin introdusse in sostanza la realizzazione di matrici più spesse, resistenti e idrorepellenti, in grado di permettere l'esecuzione di molteplici positivi in gesso (fig. 9) e di rispondere alle esigenze museali, riproducendo originali di maggiori dimensioni e più marcatamente tridimensionali.

Fig. 9 - Positivi in gesso di calchi cartacei eseguiti da Lottin de Laval (foto Stanzilla).

Positive chalk moulds from squeezes by Lottin de Laval.

Per quanto riguarda le ricerche al Bego, *estampage* è il termine utilizzato da Rivière e da Blanc, mentre Bicknell dichiarerà di avere prodotto sia "rubblings" (calchi cartacei a sfregamento) che, in minor misura, "squeezes" (calchi epigrafici, calchi cartacei a bassorilievo²⁵). Lo stesso calco a bassorilievo sarà la tecnica prescelta da Barocelli quaranta anni più tardi, unita però all'effettuazione del ricalco a scontorno sulla matrice tridimensionale, così come in parte aveva fatto Rivière nel restituire a pantografo i contorni delle figure incise incluse nella sua accurata tavola. Si palesa così la filiazio-

²³ Lottin dichiara con orgoglio che il tutto – "una collezione unica in Europa, che sarebbe costata somme enormi se si fossero usati i metodi tradizionali, nonché l'invio di un battaglione di artisti e di un bastimento fino al golfo Persico" – era contenuto in una cassa di soli 8-10 chili. Non può sfuggire l'analogia con la cassa contenente gli oltre 3mila fogli di *rubbing* e *squeeze* prodotti da Bicknell al Bego, oggi conservata per legato testamentario presso l'Università di Genova.

²⁴ Lo stesso Lottin cita "il vecchio antiquario provenzale" Peiresc (Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, 1580-1637, astronomo, botanico e numismatico), che aveva indicato nei suoi scritti la carta grigia priva di colla come materiale adatto per produrre i calchi epigrafici.

²⁵ Riferendosi a Bicknell, questi termini sono tradotti in italiano da Issel: "i così detti calchi furono ottenuti (...) tracciando con cera nera su carta sottile, applicata alle rupi incise, i contorni e ogni altro particolare delle immagini scolpite; gli stampi (...) comprimendo fortemente e battendo con un panno rotolato, sulle stesse immagini, fogli di grossa carta ricca di colla, molto inumiditi, per modo che rimanessero alla superficie posta a contatto della roccia, impresse in rilievo, le anfrattuosità, e riprodotti come incavi le sporgenze" (Issel 1908, p. 494).

ne delle tecniche di rilievo dei petroglifi dalle modalità operative degli antiquari epigrafisti; a questo proposito è di grande interesse il manuale di metà '800 dell'abate Texier, dove l'autore, trattando del calco epigrafico, dichiara opportunamente come

par leur moyen, les personnes les plus étrangers à l'art du dessin peuvent presque toujours se procurer rapidement et sans frais une sorte d'épreuve, plutôt que de copier des inscriptions les plus longues, les plus compliquées. Et ces copies données par les monuments eux-mêmes excluent toute chance d'erreur ou d'interprétation fautive (Texier 1851, pp. 11-12).

Texier descrive tre tipi di calco o ricalco, “*l'estampage à la manière blanche*”, effettuato tramite l'applicazione sull'epigrafe di un foglio di carta robusta (fig. 10), priva di colla, da bagnare e da battere con una spazzola in modo da fare penetrare la carta nelle parti incise (la base del procedimento di Lottin de Laval), “*l'estampage à la manière noire*”, tecnica simile che però si avvale dello sfregamento di materia colorante nera, grafite, nerofumo o lucido da scarpe (l'odierno *frottage* o *frottis*), e infine il “*calque*”, per il quale “*on fixe sur l'inscription un papier transparent au travers duquel l'inscription peinte se laisse entrevoir, et la pointe du crayon ou de la plume suit les contours des lettres et des ornements*”, cioè l'odierno rilievo per trasparenza a contatto. Indiscutibili e sempre valide le basi teoriche:

[esortazione all'antiquario epigrafista] *qu'il relève les moindres accidents, les moindres signes en apparence étrangers au texte; ces signes peuvent avoir une valeur que la postérité, à son défaut, saura découvrir. Qu'il se souvienne qu'on lui demande d'abord un témoignage et non une interprétation (...) Tout antiquaire rempli à l'égard du passé les fonctions de juge. En toute cause, le juge recueille les témoignages avant de prononcer: un dessin doit être une déposition* (ibid., p. 16).

I RICERCATORI LIGURI: CELESIA E ISSEL

Pochi anni dopo l'intervento di Rivière, nel 1885, il finalese Emanuele Celesia, prolifico scrittore di teatro, storia e politica, nonché patriota di simpatie repubblicane, avvocato e professore aggregato di lettere all'università di

Fig. 10 - Esempio di calco epigrafico.
A sample of epigraphic squeeze.

Genova, fu tra i primi italiani ad occuparsi della zona dei *Laghi delle Meraviglie*. Le sue due pubblicazioni in materia (Celesia 1885, 1886) sono entrambe introdotte dalla formula “Relazione a S.E. il Ministro della Pubblica Istruzione”. Nella prima, ripubblicata contestualmente alla seconda e dedicata alle *Meraviglie*, Celesia, dopo un'ampia introduzione corografica, descrisse

quelle rocce granitiche incise, onde il nome di *meraviglie* assegnato ai que' laghi. Vi si raffigurano uomini, animali di diverse generazioni, come teste d'elefanti, di dromedari e di cavalli, di uri, di cervi, o punte d'ascie e di frecce, elmi, scudi, picche, carri falcati, armi multiformi e altri incogniti segni (...) anche al disopra di questi laghi, varcata non senza disagi la *Baissa di Valmasca*, si scorgono nella valle di *Fontanalba*, parallela a quella della *Miniera*, catulli di rocce con sopravi iscrizioni di egual natura e carattere. Lieta valle è *Fontanalba* (...) ridenti le rive, presso le quali ti si parano innanzi alcuni massi solcati da caratteri cuneiformi e da geroglifici (Celesia 1885, p. 10).

Torna dunque a farsi viva una popolazione fantastica di animali e di cose, che potrebbe ancora essere interpretata come frutto di mancati riscontri autoptici, se non fosse che Celesia dichiara di avere percorso effettivamente quei sentieri; ecco però entrare per la prima volta in scena il vallone di *Fontanalba*, altrettanto ricco di figure incise. Il letterato ligure passa in rassegna tutti gli autori precedenti, tra i quali gli italiani Molon, il primo a scriverne dopo Gioffredo, il quale, pur non essendo salito in

quota per vedere i siti²⁶, ravvisò "in quelle incisioni un rudimentale alfabeto de' popoli indigeni nella epoca del trapasso dalla pietra lavorata a quella del bronzo" (Molon 1880), e i membri del CAI Navello²⁷, che "ebbe il merito di porgere primariamente una succinta descrizione di queste incisioni al Club Alpino italiano" (Navello 1884) e Prato²⁸ (Prato 1884). Per inciso, nello stesso Bollettino CAI su cui pubblicò Navello, il socio della sezione ligure ing. Felice Ghigliotti, nel relazionare su varie escursioni ai monti delle Alpi Marittime, tra le quali una al Monte Bego, riportò per la prima volta la nota iscrizione erotica in latino, da lui letta con tutt'altro senso come "*hoc qui scripsit patriam ... dicavit*" (Ghigliotti 1884, p. 256); poco dopo, mentre camminava "su quelle rocce esaminandone le incisioni, scivolai e mi contusi abbastanza seriamente il ginocchio (...) mandai le Meraviglie a quel paese e me ne tornai alla capanna" (*ibid.*, p. 257).

Celesia si appassiona sinceramente al problema attributivo e interpretativo, tanto che:

Non è agevole invero dare a questo problema un solvimento che valga a soddisfare la scienza e la storia. Chi tentasse disgroppar questo nodo, si troverebbe sopraffatto da intoppi e difficoltà d'o-

²⁶ Il dato è riportato in Bicknell 1913. Il botanico anglosassone provvede a indicare scrupolosamente quali autori siano effettivamente saliti in quota per vedere di persona le superfici incise; l'esame autoptico, nello studio dei petroglifi, è evidentemente per lui, e non solo, un discrimine di primaria importanza.

²⁷ L'avvocato Serafino Navello, presidente del Club Alpino Internazionale di Nizza, lesse una sua memoria in occasione del congresso degli alpinisti italiani, tenutosi a Brescia nel 1883, nella quale, dichiarando che "queste rocce sono lisce e pulite come una lavagna" (Navello 1884, p. 17), espone in efficace sintesi le ipotesi avanzate negli studi precedenti; rifiutò molte interpretazioni, tra le quali quelle correlate a linguaggi simbolici o segni alfabetici, a rapporti con il Marocco (Rivière; "nessuno vorrà ammettere che gente del Marocco siasi recata in Val d'Inferno", *ibid.*, p. 18), alla teoria degli ex-voto (Blanc) dedicati ad una divinità terribile ("se vi fosse stato un culto (...) la tradizione di questo culto si sarebbe conservata"; *ibid.*, p. 19); accettò le idee di Clugnet – del quale riproduce schematicamente e pubblica due tavole nonché di fatto riassume il testo – identificando gli autori in "pastori e cacciatori (...) nelle lunghe ore di riposo e di ozio"; *ibid.*, p. 19).

²⁸ Filippo Prato, membro del Club Alpino Italiano, nella sua breve nota del 1884 espone la curiosa ipotesi secondo la quale la zona delle *Meraviglie* sarebbe stata un "centro di caccia" nel quale le figure incise venivano eseguite in onore di cacciatori ivi deceduti, raffigurando le teste, o meglio i teschi, delle loro prede e le armi da loro utilizzate in sede venatoria, armi lette dal Prato come punte di freccia.

gni genere. Non mi si ascriva pertanto a temerità sconsigliata se prendendo a guida il mito insieme e la storia, io m'attento a recare un po' di luce in un bujo che non fu sinora solcato da raggio alcuno (Celesia 1885, p. 14).

Illuminato dal mito e dalla storia, ritiene di avere trovato la soluzione di quello che per altri sarà "l'enigma archeologico delle Alpi Marittime" (Barocelli 1921, p. 51), in quanto

tutto adunque concorre a rincalzare l'opinione che autori delle incisioni e caratteri sculti sulle rocce intorno ai Laghi delle Meraviglie sieno i Fenici, che stanziarono lungamente in que' dossi a rintracciare i metalli. E invero quei popoli si ritennero come introduttori dell'alfabeto, perché ovunque lasciarono con geroglifici e incogniti segni visibili tracce del loro passaggio (Celesia 1885, p. 24).

Trova anche l'occasione per esprimere polemiche considerazioni sugli aspetti della ricerca:

L'altrui conosciamo: ciò ch'è di casa s'ignora. Il governo francese con lodevolissimo intendimento, che a noi suona rimprovero, manda dotti ed archeologi ad esplorare la Valle d'Inferno, se per avventura da quelle rocce scolpite si potessero cavar nuove illusioni a lumeggiare i secoli oscuri dell'istoria dell'uomo; e i nostri reggitori assistono impassibili a queste esplorazioni scientifiche, né si danno briga alcuna per imitarli (*ibid.*, p. 26),

e per rivolgere un appello agli "archeologi e cercatori delle antichità più remote" – così come Blanc auspicava l'avvento di un novello Champollion, Celesia sembra attendere la comparsa di una nuova stele di Rosetta – affinché possano aggiungere

alle duemila incisioni già note altre assai che scolpite su que' massi rocciosi stan riverse tuttavia nel terreno o ricoperte dall'erbe; e forse, o ch'io m'inganno, verrà lor fatto di rinvenire quell'una, che possa darci finalmente la chiave per scifrare i misteri di quell'arcano linguaggio, e accertarne gli autori (*ibid.*, p. 27).

Non si tratta, per Celesia, di compiere isolate indagini archeologiche, ma di realizzare un articolato e avanzato, per l'epoca, progetto di ricerca, in grado di coinvolgere quelli che oggi si definirebbero gli aspetti ambientali, geomorfologici, toponomastici e di cultura montana. Uno stretto collegamento con

un territorio per il quale evidentemente lo studioso ligure coltivava un profondo senso di appartenenza: “affrettiamoci dunque a salir le montagne, a esplorarle e a lumeggiare gli avvenimenti di cui furono sede, anziché i nostri vicini vengano a tôrci affatto ogni palma anche in questo nobile agone”.

Grazie a quanto pubblicato per la prima volta nella seconda parte del libello del professore di lettere, il vallone di Fontanalba²⁹, “inesplorato ancora dai dotti”, fa il suo ingresso nella storia delle ricerche. La notte del 9 agosto 1885 un gruppetto escursionistico composto da Emanuele Celesia, dal maestro comunale di Tenda, Pietro Degiovan- ni, con il quale Celesia era in corrispondenza epistolare, dal prof. Francesco Bacchialoni e da due guide locali, tra le quali Domenico Lanteri “ardito cacciatore di camosci e conoscitore dei luoghi”, si pone in marcia per raggiungere da Tenda il vallone di Fontanalba, “ch’io sapeva contenere iscrizioni e geroglifici”, secondo quanto dichiarato da Celesia, sulla base forse di informazioni ottenute dal maestro di Tenda, comunque ben note ai valligiani. L’escursione, per una volta almeno in letteratura, non incontra le ire della divinità del temporale e del fulmine, anzi prosegue “sotto una sferza solare contro cui non v’era riparo”. Fu inizialmente infruttuosa; giunti però “più che mai desolati” alla *Vastera*³⁰ di Fontanalba, i componenti del drappello si imbattono in “due giovani caprai³¹”, i quali

si proffersero a guidarci ne’ luoghi ove abbondavano gl’intagli da noi ricercati. Alcuni ci vennero additati sui massi di roccia a pochi tratti della memorata Vastera, superiormente al Lago Verde: altri in maggior copia in un ripiano non molto discosto: altri infine sotto la *Valletta di Santa Maria* a 2582 metri sul livello del mare. Ne raccogliemmo in quel giorno e nei dì successivi, per opera in ispecie del professor Bacchialoni³², ben cinquantanove, che vennero per la più parte disegnati dal Degiovan- ni (Celesia 1886, p. 23).

Le figure “furono prese con la maggior diligenza possibile, e alcune d’esse poi ricorrette sui luoghi”; la loro descrizione, rispetto a quanto proposto per le *Meraviglie*, appare più corrispondente al vero: “teste di ruminanti, chiocciole, serpi, pelli d’animali, segni ovali e quadrati, reticoli, utensili affatto primordiali e sconosciuti, armi diverse, alcune figure d’uomo in istrani atteggiamenti” (*ibid.*, p. 20).

A questo punto il letterato ripropone le sue teorie sugli autori delle incisioni, per lui “venturieri pelasgo-fenicci, che in tempi anteriori ad ogni storia scesero dalla Spagna per la valle del Rodano ad occupar l’Alpi in cerca di preziosi metalli”; a correzione di quanto scritto in precedenza, non sono più però i Fenici inventori dell’alfabeto, bensì i loro antenati, “volghi nomadi a’ quali riferiamo le scritture rupestri [che] precedettero d’assai le navigazioni di quei lor confratelli di stirpe”; è questa per l’autore, la sola teoria “che meglio consuoni ai postulati della storia, della critica e della ermeneutica” (*ibid.*, p. 24).

Sotto l’aspetto cronologico, si tratta di uomini “che appartengono alla *seconda età della pietra*, ch’è quella della *pietra levigata*; forse anche cominciava per essi *l’età del bronzo*”; sotto quello interpretativo

gli intagli delle rupi di Fontanalba altro non sono che la rappresentazione di que’ tipi e di quegli oggetti ch’erano comuni e che più cadeano sott’occhio (...). Le incisioni alpine altro non ci offrono anch’esse che segni figurativi esprimenti l’idea di cui si riproduce la forma; più rari i segni simbolici significanti idee metafisiche o astratte, come a mo’ d’esempio, la figura dell’uomo colle braccia alzate, che forse esprime l’idea d’un’offerta a qualche divinità tutelare. (...) Sono esse i primi saggi d’un arte ancor fanciullesca: i primi rudimenti di una ideografia, ossia di una scrittura per figure e per simboli che ignoriamo se sia progredita sino al fonotismo, ossia ai segni di cifre e lettere, i primi tentativi di un alfabeto rudimentale che non sappiam divinare (*ibid.*, p. 26).

A Celesia, escursionista e conoscitore delle montagne liguri, non sfugge l’evidenza di una enorme disparità di concentrazione di segni incisi tra le valli del Bego e tutte le altre zone delle Alpi Marittime, e non solo. Così come altri, per giustificare tale disparità, erano ricorsi e ricorreranno alla teoria della montagna sacra, e altri ancora all’analisi delle condizioni petrografiche, per lo studioso finalese la soluzione è nella teoria dell’origine alloctona. Esprime infatti la ferma convinzione che

²⁹ Celesia cita di sfuggita la presenza di incisioni anche nel vallone di Valmasca “per quanto mi fu dato raccogliere dalle voci di alcuni pastori”.

³⁰ Stazzo ovino; la *vaštéra*, in lingua tendasca, o *gias* (da giacere, giaciglio per il bestiame), in piemontese, è l’area, recintata o meno da steccati e apprestata vicino a una sorgente o ad un torrente, dove si raccoglie il gregge per la mungitura e la custodia.

³¹ In precedenza però definiti “mandriani”.

³² Che a ciò spinto da Celesia “ritornò pure altre volte sovra que’ greppi e ne cavò alcune figure”.

tali segni non possano avere avuto origine dalle rozze popolazioni native, ma che piuttosto siano stati ispirati "da una gente straniera, quella che apprese loro tal'arte; poiché in altri luoghi della Liguria, non visitati al pari dell'alpi marittime da immigrazioni fenicie pelasgiche, non si rinvenne mai saggio veruno di queste sculture".

Quest'ultima parte del lavoro di Celesia si conclude con una doppia sorpresa iconografica, gradita e inaspettata. Da una parte vengono per la prima volta pubblicate due fotografie: la prima ritrae il Lago Lungo superiore, la seconda l'imbocco della *Valle dell'Inferno* (fig. 11); non si tratta tecnicamente di fotografie, ma di disegni al tratto fotorealistici, ricavati da riprese fotografiche, utilizzati per sopperire alla non disponibilità dei procedimenti di fotoincisione (v. nota 19). Quello relativo alla *Valle dell'Inferno* è stato ripreso esattamente dallo stesso punto dal quale verrà scattata nel 1923 la fotografia nella quale Piero Barocelli segnò la posizione delle rocce da lui studiate. Dall'altra vengono date alle stampe le prime tavole iconografiche (figg. 12-13) frutto di una ricerca condotta da studiosi italiani; in due larghe pagine piegate a tre ante, intitolate rispettivamente "sui banchi rocciosi sopra il Lago Verde di Fontanalba", e "sotto la cima della Valletta di Santa Maria in Fontanalba", sono riportate complessivamente sessantotto figure³³. Si tratta di schizzi, abbastanza precisi, anche se alcune figure appaiono deformate o male intese, riempiti a falsa picchiettatura, non in scala, che riportano in allineamento, senza organizzazione per morfotipi, i principali elementi oggi definiti come corniformi, geometrico-topografici (sia "mappe" che reticolati), nonché quelle figure che pochi anni dopo saranno definite "pelli" da Bicknell. Appare anche, per la prima volta, la ben nota scena di aratura della cosiddetta *Via Sacra*, la quale evidentemente faceva parte delle superfici incise segnalate dai giovani pastori nei pressi della *Vastera* dove lavoravano.

Oltrepassa di poco il XIX secolo, ma non i limiti della presente trattazione, il corposo contributo del genovese Arturo Issel, geologo e scienziato naturalista, nonché studioso di preistoria. Le 47 pagine pubblicate sul *Bullettino di paleontologia*

Fig. 11 - Da Celesia 1886, disegno a tratto fotorealistico, l'ingresso della *Valle dell'Inferno*.

After Celesia 1886, photorealistic drawing of the Valle dell'Inferno entering.

italiana costituiscono il testo sino ad allora più ampio e articolato in materia. Non sono però il frutto di campagne di studio e di riscontri autoptici; si tratta bensì di un'attenta e documentata rassegna di storia delle ricerche, nonché del risultato di approfonditi e duraturi contatti con Clarence Bicknell, che nel frattempo stava compiendo le sue ricerche estensive, del quale Issel riporta a stampa numerosi elementi iconografici (figg. 14-15), tratti dai suoi *rubbing*. Vale la pena citare come nel compendio di Arturo Issel appaiano i primi corretti riferimenti archeologici, come per "l'alabarda assai caratteristica (...) nella quale il celebre archeologo A. Evans ravvisa uno stromento tipico della prima età del bronzo, rinvenuto in parecchie stazioni preistoriche europee" (Issel 1901, p. 228), così come si parla, soprattutto sulla base delle scoperte di Bicknell, di "gioghi, aratri ed erpici", e si limita finalmente la popolazione animale quasi alla sola specie bovina. Per quanto riguarda le composizioni geometriche Issel accoglie le interpretazioni topografiche di Bicknell:

il quale crede sieno piante di agghiacci o recinti destinati a agli armenti, forse colla indicazione di capanne o abbeveratoi. Ricordano infatti le dis-

³³ Celesia nel testo ne indica 59; è probabile che non abbia messo mano all'esecuzione finale delle tavole.

Fig. 12 - Da Celesia 1886, prima pubblicazione delle figure di Fontanalba, zona sopra il Lago Verde.
 After Celesia 1886, first publication of Fontanalba engraved figures, area over the Lago Verde (the Green Lake).

Fig. 13 - Da Celesia 1886, prima pubblicazione delle figure di Fontanalba, zona sotto la cima della Valletta di Santa Maria.
 After Celesia 1886, first publication of Fontanalba engraved figures, area under the Valletta di Santa Maria mountaintop.

posizioni più frequenti nelle odierne ‘margherie’ degli alti pascoli alpini, colla capanna adibita al caseificio, circondata di staccionata fatta mediante tronchi di larice e provvista di vasca circolare per dissetare gli armenti (*ibid.*, p. 237).

Palesando una forte attenzione per il soggetto rupestre e una buona vena interpretativa, stimolata dalle discussioni con Bicknell e la sua cerchia, Issel introduce l’idea di insegna o stemma – è possibile qui riconoscere l’avvio dei percorsi inter-

pretativi legati al tema dell'ostentazione – secondo la quale alcune composizioni, o associazioni come da lui ritenute, “rappresentano (...) insegne convenzionali di persone o tribù”, e che lo siano anche “le incisioni nelle quali si trovano combinate due o più immagini, per esempio quella di un'alabarda di bronzo che attraversa un corpo cornuto”; ci vorranno i lavori di documentazione di Barocelli perché si potesse porre attenzione ai casi di sovrapposizione (Arcà 2012). Estesi i paragrafi che parlano delle scene d'aratura – si nota come un traino bovino a quattro non possa essere messo in relazione con quei terreni montani – così come riconosciute principalmente da Bicknell, che risolse anche il problema della compresenza di vista frontale e zenitale, così chiarendo la reale natura di molte raffigurazioni.

Attenzione parimenti prestata alle relazioni tra figure, tanto che

le immagini e i segni singoli sono associati in convenzionali combinazioni, allo scopo di esprimere idee più o meno complesse (...) si tratta evidentemente di una scrittura ideografica simbolica, nella quale forse segni assai semplici [figura di un corniforme lineare] stavano per acquistare e forse avevano acquistato il significato di caratteri fonetici (*ibid.*, p. 242).

Lucida è la prospettiva metodologica presentata; lo studio risolutivo, infatti, dovrà avvalersi, oltre che delle

nozioni fornite dalla paleontologia (...) [dei] metodi e criteri messi in opera dalla epigrafia, dalla sfragistica, dalla linguistica e dalle discipline affini (...) faccio istanza agli esploratori affinché vogliano [esaminare] non solo i singoli segni, ma i gruppi che risultano dal loro reciproco avvicinamento (*ibid.*, p. 243).

Nelle pagine successive Issel esplicita l'insostenibilità di molte delle interpretazioni fino ad allora prospettate, come la teoria del “fuggir l'ozio” (Gioffredo e Clugnet), della somiglianza con i petroglifi delle Canarie (Rivière), delle origini da collegare ad Annibale (Reclus) o ai Cartaginesi (Fodéré), ipotesi “prive di ogni sussidio storico, etnografico ed archeologico”; le proposte di Celestia legate ai Fenici sono per contro viste da Issel con maggiore favore (*ibid.*, pp. 243-245).

A conclusione del suo lavoro, il geologo genovese trae le sue conclusioni, articolando una lista

di otto punti, allo scopo di “sollevare un piccolo lembo del velo che avvolge tali singolari vestigia dell'arte preistorica”. Vale le pena di passarli sommariamente in rassegna (*ibid.*, p. 253-255):

1. “le figure incise risalgono a tempi remotissimi (...) durante i quali erano già noti i metalli d'uso comune. Alcuni dei manufatti si riferiscono a tipi propri alla così detta prima età del bronzo;
2. esse furono eseguite da gente dedita all'agricoltura e alla pastorizia;
3. altre figure (...) avevano (...) significato simbolico; (...) si possono considerare come veri geroglifici;
4. gli artefici non vivevano nelle alte valli (...) ma in regioni coltivabili (...) non provenivano dalla Liguria Marittima [ma] dalle valli della Vesubia e della Roia a sud, Vermenagna a nord;
5. non v'ha una sola figura che rappresenti con sicurezza un animale esotico;
6. il numero delle figure (...) l'asprezza e la sterilità dei luoghi (...) porgono chiara prova che si annetteva loro grande importanza (...) tal sentimento si concilia agevolmente col supposto che i geroglifici avessero un significato religioso o politico;
7. lo stile dei disegni si accosta principalmente a quello delle figure che si vedono scolpite o graffite in buon numero di monumenti megalitici (dolmen e menhir);
8. la mancanza di avanzi umani sepolti o combusti presso le rupi scolpite (...) escludono assolutamente (...) che si tratti di iscrizioni funerarie”.

Come si vede, a trent'anni dalle prime ricerche, l'esame interpretativo, favorito anche dalla grande quantità di dati versata da Bicknell, ha già raggiunto un buon livello di articolazione. Così come paiono condivisibili i primi approcci archeo-cronologici e il riconoscimento dell'*image-rie* agro-pastorale, va anche valutata con attenzione l'idea che gli incisori provenissero dalle zone coltivabili delle valli limitrofe. È aspetto infatti tipico dell'economia di alpeggio l'abbandono estivo temporaneo delle residenze annuali per salire all'alpe; è possibile ipotizzare che tale abbandono potesse essere demandato ad un solo segmento del gruppo tribale, in particolare quello dei giovani maschi. Proprio così potrebbe essere spiegata l'iconica relata ad una non prossima economia di pianura, un'iconica evocativa, forse anche beneaugurale. Ma il discrimine non sta nelle ipotesi, quanto, eventualmente, nel riconoscimento archeologico di dati probanti sulla presenza umana in quota in quei periodi e sulle attività svolte.

A conclusione del suo testo, Issel sceglie e sottolinea tre ipotesi: la memoria di un culto miste-

Fig. 14 - Da Issel 1901, rielaborato: Arturo Issel pubblica in piccola scala e in negativo numerose figure tratte dai *rubbings* di Bicknell, organizzandole secondo i soggetti rappresentati (armi, bovini, scene di aratura, figure geometriche o mappe).

From Issel 1901, re-worked: Arturo Issel publishes on a small scale many inverted figures taken from Bicknell rubbings, organising them according to the represented subjects (weapons, cattle, ploughing scenes, geometric figures or maps).

Fig. 15 - Altre figure pubblicate da Issel, tratte dai *frottage* di Bicknell: alabardieri, figure geometriche, scene di aratura (da Issel 1901, rielaborato).

Other figures published by Issel, taken from Bicknell rubbings: men holding halberds, geometric figures and ploughing scenes (from Issel 1901, re-worked).

rioso o di sacrifici offerti alla divinità, l'idea di un archivio storico per il ricordo di eventi memorabili, la determinazione di confini di territorio, diritti di pascolo, giudizi arbitrari, senza escludere che tutto ciò fosse accompagnato "dall'adempimento di cerimonie religiose, affine di impetrare il favore della divinità, alla quale colà (...) si assegnò per sede l'alta montagna".

GLI SVILUPPI SUCCESSIVI

Quanto finora esposto può essere assegnato in blocco alla prima fase – quella che ha segnato l'avvio della ricerca nel polo rupestre delle Alpi Marittime – al termine della quale si colloca il contributo di Issel; lo stesso contributo, raccogliendone indirettamente la voce, apre la strada alla seconda fase, interamente occupata dall'imponente mole di lavoro portata avanti e pubblicata dal 1897 al 1913

da Clarence Bicknell, il botanico anglosassone, già pastore protestante, appassionatosi di arte rupestre proprio "sui greppi del Monte Bego", così come ebbe a scrivere Barocelli; egli domina la scena nei due decenni a cavallo del cambio secolo, e lo fa sui quattro versanti della *survey* territoriale capillare, della scoperta, della documentazione e della sua comunicazione. Molto egli ha scritto e molto è stato scritto su di lui e sulle sue opere; non è questa la sede per parlarne. È forse solo opportuno aggiungere come gli vada riconosciuto il merito, fra i tanti, di essere colui che realizzò la scoperta completa ed estesa, dopo le anticipazioni di Celesia e dei collaboratori Degiovanni e Bacchialoni, del comprensorio di Fontanalba, zona pari alle *Meraviglie*, dove visse molte delle sue estati, percorrendone a lungo i sentieri, e dove spirò di fronte agli amati boschi e alle amate vette.

Ne raccolse il testimone Piero Barocelli, sul cui ruolo misconosciuto di pioniere dell'arqueo-

Fig. 16 - Nel 1923 Piero Barocelli realizza con l'aiuto del disegnatore Edoardo Baglione una campagna di documentazione presso la Valle della Meraviglie; per la prima volta si rilevano le superfici incise nel loro complesso, complete di bordi e linee di frattura ("schizzo" sulla base di calchi cartacei a bassorilievo, archivio disegni SBAP, inedito).

In 1923 Piero Barocelli performs, with the help of the draughtsman Edoardo Baglione, a documentation campaign at the Marvels Valley; for the first time engraved surfaces are traced entirely, with outlines and crack lines ("sketch" based on squeezes, SBAP drawings archive, unpublished).

logia rupestre alpina ed europea rimando a quanto ho recentemente scritto (Arcà 2012, cds). Basti dire che il giovane – ai tempi delle sue prime pubblicazioni in materia – ispettore della Reale Soprintendenza merita di essere citato fra i primi tre studiosi dell'area: Bicknell per la scoperta estesa, Barocelli per l'inquadramento archeologico, de Lumley per la documentazione integrale del corpus. La sua opera palesò già dal 1921 una non comune capacità analitica, che in parte rispose, almeno sotto l'aspetto cronologico, al quesito posto dai più, e cioè quale fosse l'origine cronologica delle figure incise. Dimostrò al contempo una forte propensione organizzativa, con la costruzione di un rifugio in quota per permettere il soggiorno e le ricerche degli studiosi e l'avvio di una serie di campagne di documentazione (fig. 16) impostate secondo il metodo archeologico. La forzata interruzione di tali campagne ne oscurò la notorietà, non certo il valore, tanto che i materiali prodotti, soprattutto calchi cartacei a bassorilievo, giacciono negli archivi quasi del tutto inediti.

B – I PETROGLIFI NON FIGURATIVI. LE ROCCE COPPELLATE

SETTECENTO E OTTOCENTO, DALLE BACINELLE ALLE COPPELLE

Il Bego non è la sola area alpina nel corso dell'ultimo quarto del XIX secolo ad essere oggetto di "scoperte" e studi relativi al patrimonio incisorio rupestre. A fianco di quello legato alle espressioni figurative, si crea negli stessi anni un altro filone, alimentato da una diversa cerchia di autori, rivolto alle incisioni non figurative, e nello specifico alle pietre variamente definite come a scodelle o a segnali (*à écuelles*, *Schalensteine*). Si tratta delle rocce coppellate, della cui origine e del cui significato ancora oggi si discute.

In questo settore, la storia delle ricerche rivela una doppia origine, la prima legata agli antiquari britannici settecenteschi e alle "incisioni" a bacinella, la seconda ai paleontologi ottocenteschi e alle concentrazioni di coppelle e canaletti.

Fig. 17 - I catini litici nelle tavole settecentesche di Borlase (da Borlase 1754, a sinistra e al centro) e di Grose (da Grose 1783, a destra).

The “rock-basins” in the XVIII century plates: left and centre from Borlase 1754, right from Grose 1783.

La prima ondata di studi risale alla metà del '700 e prende avvio dall'opera appassionata di William Borlase, antiquario e naturalista, dedicato, fra le altre cose, allo studio dei monumenti litici della Cornovaglia³⁴. Borlase dichiara di essere il primo ad avere posto attenzione ad una particolare serie di artefatti, da lui denominati *rock-basins* (bacinelle litiche), scolpiti sulle parti sommitali delle sparse formazioni rocciose che coronano le colline della sua regione, tanto che:

in Cornwall there are Monuments of a very singular kind, which have hitherto escap'd the notice of Travellers; and, tho' elsewhere in Britain, doubtless, as well as here, in like situations, have never been remark'd upon (as far I can learn) by any Writer; they are Hollows, or artificial Basins, sunk into the surface of the Rocks (Borlase 1754, p. 225).

Cita alcuni precedenti, tra i quali un passo da un manoscritto degli anni '30 del Cinquecento di John Leland³⁵, ed espone con molta convinzione la teoria secondo la quale tali bacinelle o vasche scavate nella roccia non potessero, in quanto troppo elevate rispetto al suolo e difficili da raggiungere, svolgere la funzione di altari atti ad acco-

gliere offerte o ad ospitare sacrifici o fuochi sacri; erano piuttosto funzionali a raccogliere le acque meteoriche (pioggia, neve, rugiada), le più pure in quanto provenienti dal cielo, e a permettere lo svolgimento di pratiche lustrali druidiche di abluzione e purificazione. Nel suo lungo capitolo dedicato alle bacinelle litiche Borlase descrive, e illustra accuratamente in tavole a tratto, i tre casi di Karnbre (fig. 17) – roccia oggi conosciuta come *Cup and Saucer Rock* a Carn Brea – di *Arthur's Bed* e del *Constantine Tolmen*, più recentemente noto come *Maen rock* o *Devil's Nightcap*, distrutto dopo il 1869. Se non fosse per le dimensioni – le bacinelle più grandi raggiungono quasi i due metri di diametro – i disegni a tratto sembrerebbero illustrare rocce coppellate, salvo mostrare alcuni sospetti indizi di naturalità delle cavità a bacino.

L'esposizione e le illustrazioni di Borlase sono riprese da Francis Grose, anche lui antiquario, F.A.S. e dunque membro della *Society of Antiquaries* di Londra, in un capitolo dedicato ai monumenti druidici – pagina sui *rock-basins* – dove si distingue l'aggiunta di un disegno interpretativo (Grose 1783, p. 134), in cui dalle bacinelle comunicanti di Karnbre, sistemate in pendenza, scorre l'acqua, raccolta, come in un attuale gadget a ruscelletto di cineseria, da due vasi posti ai piedi della roccia (fig. 17). Varie segnalazioni di *rock-basins* appaiono sui numeri della rivista *Archaeologia* (Rooke 1782, 1785, 1787, 1789, 1796), pubblicata dalla *Society of Antiquaries* di Londra, principalmente a firma di Hayman Rooke, maggiore in pensione e antiquario. Anche qui le tavole a tratto (fig. 18) mostrano articolate formazioni rocciose a blocchi

³⁴ Definiti, nelle loro articolazioni come “*Rock-idols, Logans or Rocking-stones, Circular monuments, Druid-temples, Cromleh, Tolmens, Rock-Basins*” e in gran parte legati, nell'interpretazione settecentesca, alla “religione dei Druidi”.

³⁵ “*On the farther ripe of Elwy (...) is a stony rock caullid Kereg the tylluaine, i.e. the Rock with hole Stones, &c. there is in the Paroch of Llanfannan (...) a place wher ther be 24 hole stones or places in a roundel for men to sitte in, but sum lesse and sum bigger cutte oute of the mayne Rok by manne's hand*” (Toulmin Smith 1906, p. 99).

Fig. 18 - Le pietre in biblico (logans) e i catini litici (rock-basons) nelle tavole settecentesche di Rooke (da Rooke 1782). “logans” or “rocking-stones” and rock-basons in the XVIII century Rooke’s plates (after Rooke 1782).

sovrapposti, dove si aprono cavità a bacino dotate di canaletti efferenti. Ancora nel 1818 quanto esposto da Borlase viene sunteggiato e illustrato in un tavola sulla roccia di Karnbre da un altro antiquario, Thomas Walford, nella sua guida turistica “scientifica”³⁶ riferita all’Inghilterra, al Galles e alla Scozia.

Il filone legato ai *rock-bason* e alla Società Antiquaria di Londra viene però già a fine Settecento pesantemente criticato e ridicolizzato sulle pagine del *British Critic*, periodico conservatore di reazione alla rivoluzione francese. Tra le recensioni degli articoli apparsi sul numero XII di *Archaeologia*, quella sul contributo di Hayman Rooke (Rooke 1796) è particolarmente tagliente: Rooke e Borlase, “suo grande predecessore sulla strada della fantasia” sono tacciati di fare parte di una sorta di “tribù di mezzi intellettuali dell’antiquariato”, tanto che è necessario “bloc-care questa inondazione di cultura di serie B”, opporsi alle “falsità di questa specie di scoperta antiquaria”, altrimenti “ogni antiquario in fasce potrà farsi avanti con le sue pietre in bilico e i suoi catini di pietra (...) agitando il suo sonaglio alle nostre orecchie” (*The British Critic* 1799, p. 108). L’elemento probante della cassazione da parte del *British Critic* sarebbe fornito dagli stessi fautori dell’origine antropica dei *rock-basons*, che ammettono la grande difficoltà se non l’impossibilità di salire sulle superfici rocciose

che li ospitano. Come avrebbero potuto, tali catini litici, essere artificiali e destinati a ospitare rituali di abluzione se non era nemmeno possibile salirci sopra?

Ad un occhio più attento, essi mostrano oggi un’origine naturale e non antropica – così come naturali sono le curiose formazioni granitiche a blocchi – dovuta al distacco crioclastico dei grani di feldspato, a formare cavità via via allargate dall’azione meteorica e sabbiate dall’essarazione. In base a ciò, l’origine antiquaria degli studi sulle incisioni rupestri a catinella, ignota o forse volutamente ignorata negli studi successivi, ad eccezione di de Caumont (*infra*), assume le caratteristiche di una falsa partenza, pur precorrendo significativamente tutte le fasi documentative, descrittive e interpretative del filone ottocentesco relativo alle più piccole cavità coppelliformi.

L’attenzione per queste ultime sembra prendere origine da alcuni aspetti del megalitismo bretone, dove pure si annida la presenza di copelle e canaletti. A questo proposito, nel monumentale *Cours d’antiquités* dello storico e archeologo Arcisse de Caumont, all’interno del capitolo dedicato ai “monumenti celtici”, così come venivano allora definiti, paragrafo sui dolmen o “altari druidici”, nella parte che tratta delle tavole di copertura di tali monumenti, si può leggere che

Sur quelques-unes de ces tables on a remarqué, tant en France qu’en Angleterre, des espèces de cavités et de rigoles peu profondes, grossièrement creusées, que plusieurs personnes ont crues avoir été destinées à recevoir le sang des victimes (Caumont de 1830, p. 75).

³⁶ Significativamente rivolta ad illustrare soggetti relativi ad “antiquity, art, science and the picturesque, including the minerals, fossils, rare plants, and other subjects of natural history” (Walford 1818, frontespizio).

Di qui in poi, coppelle e sacrifici costituiranno un binomio inseparabile³⁷. De Caumont, nel paragrafo dedicato agli “*ouvrages observés sur quelques pierres druidiques*”, sembra l’ultimo a considerare i *rock-basons* di Borlase e Rooke – per lui “*bassins de pierre*” (*ibid.*, p. 117). Sembra però anche il primo a riferirsi³⁸, per le “*pierres druidiques*”, ai ripetuti divieti di culto relativi a *fontes*, *arbores* et *lapides* presenti nei canoni ecclesiastici e nei capitolari carolingi dal V al IX sec.

Gli stessi riferimenti sono ripresi più ampiamente da Frédéric Troyon, il precursore dell’archeologia preistorica nella Svizzera romanda, nella trattazione delle *pierres des géants* (Troyon 1868, pp. 327-329), e di qui in poi estesi in letteratura, per affinità, alle rocce coppellate. Per comodità di consultazione è opportuno citare, come già fece Jacob Grimm nella *Deutsche Mythologie* (Grimm 1832), la raccolta di fonti del *Decretum* di Burcardo di Worms³⁹, manoscritto dell’XI secolo.

Tutti i brani espunti dalle fonti ecclesiastiche⁴⁰

riguardo alla venerazione pagana di “*arbores, fontes vel saxa*” (...) “*quasi ad altaria*”, situati “*in ruinosis locis et silvestribus*”, concordano nell’ordinare che siano divelti dalle radici – “*funditus effodiantur*” – e nel vietare la deposizione di offerte votive – “*ut nullus votum faciat*” – in particolare sotto la forma di fiaccole, candele od offerte – “*candelam vel aliquod munus*” – accese e deposte “*pro salute*” o anche “*velut ibi quoddam numen sit, quod bonum aut malum possit inferre*”. Ulteriori dettagli sulle pratiche rituali provengono dal *poenitentialis Romanus*, riportato nel *Decretum* di Burcardo⁴¹, quali la localizzazione anche presso bivii, “*vel ad bivia*”, nonché la deposizione di “*panem aut aliquam oblationem*” e la sua consumazione salvifica in loco, in quanto “*aliquam salutem corporis aut animae ibi requisisti*”.

Anche se l’accostamento per estensione a rocce e tavole coppellate appare verosimile, non vi è in queste fonti alcun riferimento a segni, incisioni o incavi sulle pietre né allo specifico deposito di liquidi, reso per altro probabile dai ripetuti reticoli “idrici” di canaletti, coppelle e vaschette. Pertanto i *saxa* o *lapides* utilizzati *quasi ad altaria* potrebbero più genericamente identificarsi anche con qualsiasi tipo di “monumento” litico, sia di origine antropica – cippi, stele, menhir, dolmen – che naturale, quali massi erratici o formazioni rocciose di particolare evidenza o modellazione.

Lo stesso Troyon fu il primo a pubblicare note sulle rocce coppellate in ambito perialpino (Tro-

³⁷ Sacrifici di cui vi è prova nel sito monumentale con vasche e coppelle di Panóias (*infra*) nel nord del Portogallo, un serapeo del III sec. d.C. dove iscrizioni latine (C.I.L. II, 2395) testimoniano la liturgia degli atti sacrificatori; altre “aree attrezzate coppellate” (Arcà 2009b, pp. 88-91), come il castro di Ulaca in Spagna – III-I sec. a.C., etnia celtica dei Vettoni – o Susa nelle Alpi occidentali, mostrano elementi di lavorazione della roccia (scalinate di accesso, piano roccioso rilevato e coppelle) che rendono verosimile la funzione di altare votivo o sacrificale.

³⁸ Ma il fatto che già Borlase a metà 700 non concordasse con le funzioni legate ad offerte o sacrifici indica come tale accostamento fosse già stato proposto, anche perché le fonti – canoni e penitenziali – erano note in ambito ecclesiastico.

³⁹ Un *collectarium canonum*, cioè una raccolta “*omnibus Ecclesiasticis & Parochis necessarium*”, così come indicato nel frontespizio, di “*loci communes (...) luculenta brevitate*” dei canoni ecclesiastici, per lo più ripresi da concili e dalle opere dei Padri della Chiesa. La compilazione, a cura di Burcardo vescovo di Worms, fu completata nel 1020. La prima edizione a stampa del manoscritto è del 1548. Vedi in particolare Liber I, caput XCIV (*ex decreto Eutychiani papae capite IX*) interrogatio 42 (Burchardus Wormaciensis 1550, p. 18), Liber X caput X (*ex concilio Nannetensi capite VIII*) *de arboribus quas vulgus colit* (*ibid.*, pp. 187-188) e Liber XIX *de poenitentia*, caput V (*ex poenitentiali Romano*) paragrafi *de Arte magica* (*ibid.*, p. 270).

⁴⁰ Per quanto riguarda l’excursus cronologico, si va dal concilio di Arles del 452 (*Concilium Arelatense* II, can. 23, “*si in alicuius episcopi territorio infideles aut faculas accendunt aut arbores, fontes vel saxa venerantur, si hoc eruere neglexerit, sacrilegii reum se esse cognoscat*”), al *Capitulare ecclesiasticum* di Carlo Magno del 23 marzo 789 (vedi Pertz 1835, p. 64), caput 64, “*... Item de arboribus, vel petris vel fontibus, ubi aliqui stulti luminaria vel alias observationes faciunt, omnino mandamus, ut iste pessimus usus et Deo execrabilis, ubicum-*

que inveniatur, tollatur et destruat”, al concilio di Nantes di incerta data, 658 o 895 (*Concilium Nannetense*, can. XX, vedi Labbeus e Cossartius 1671, p. 474), “*lapides quoque quos in ruinosis locis et silvestribus, daemonum ludificationibus decepti, venerantur, ubi et vota vovent et deferunt, funditus effodiantur atque in tali loco projiciantur, ubi nunquam a cultoribus suis venerari possint*”). Per i riferimenti più antichi va considerato l’ultimo quarto del III secolo, se si ritiene corretto quanto riportato nel *Decretum* di Burcardo (Liber I, cap. XCIV int. 42, “*interrogandum, si aliquis sit magus, ariolus aut incantator, divinus aut sortilegus, vel si aliquis vota ad arbores vel ad fontes, vel ad lapides faciat, aut ibi candelam, seu quodlibet munus deferat, veluti ibi quoddam numen sit, quod bonum aut malum possit inferre*”), che cita come fonte il decreto di Eutichiano, papa dal 275 al 283.

⁴¹ Liber XIX caput V: “*venisti ad aliquem locum ad orandum nisi ad ecclesiam (...) id est vel ad fontes, vel ad lapides, vel ad arbores, vel ad bivia, et ibi aut candelam, aut faculam pro veneratione loci incendisti, aut panem, aut aliquam oblationem illuc detulisti, aut ibi comedisti, aut aliquam salutem corporis aut animae ibi requisisti*” (Burchardus Wormaciensis 1550, p. 270).

The first of these is figured in Gough's Edition of Camden's "Britannia," vol. iii., p. 603 (London, 1789) (Fig. XII.) ; and the following note, at p. 645, describes the monument:—

" Fig. 13, pl. XLVII. represents a Druidical altar, discovered lying on the ground near the Rev. Mr. Hart's, at Lynsfort, on Inis Oen, 1773. The greatest length is 28 feet, in breadth 25. It is full of rock basons ; * is a block on which the human victims were slain, and never seen on an altar before (Walker's 'Proposals for a Description of Ireland,' 1774)."

Fig. 19 - 1789, Lynsfort, Irlanda, schizzo della prima roccia a coppelle pubblicata.

1789, Lynsfort, Ireland, sketch of the first cup-marked stone published.

yon 1854 p. 28, 1860 p. 158, 1868 pp. 372-378). Le "scoperte" sono del 1849, e riguardano la *Pierre des Ecuelles* di Mont-la-Ville – 25 coppelle di 5-30 cm di diametro – e la *Pierre Féboux* a Burtigny, con 104 coppelle, alcune delle quali collegate da canaletti, entrambe nel cantone di Vaud, ai piedi del Giura. In accordo con i riferimenti precedenti, parla di monumenti di culto, tanto che

Les autels de cet âge reculé rappellent les cérémonies nocturnes du culte, les offrandes, les lumières allumées dans l'obscurité des bois et les épreuves entourées de mystère; d'autres découvertes vont nous révéler les sacrifices et les sanctuaires des prêtres (Troyon 1868 p. 378).

Come riferito da de Caumont, la presenza delle coppelle era ben nota in area britannica, al di là delle problematiche legate ai *rock-basons*. È infatti di qui, insieme alla Scandinavia, che provennero i primi impulsi allo studio delle rocce incise, nella fattispecie per i motivi a cerchi concentrici con coppella centrale, *cup-and-ring*, molto diffusi in Northumberland, Galloway e Irlanda⁴². L'interesse antiquario per questi materiali è già presente alla fine del '700: è del 1785 uno dei primi disegni conosciuti, eseguito dal colonnello Hugh Montgomery e presentato alla Royal Society di Edimburgo, sulla cista di Coisfield, con motivi a

spirale e a *cup-and-ring*. Nel 1789 viene pubblicato uno schizzo di una di queste rocce (fig. 19), la cui didascalia recita:

It represents a Druidical altar, discovered lying on the ground near the Rev. Mr. Hart's, at Lynsfort, on Inis Oen, 1773. (...) It is full of rock basons, and in one corner is what is described as "a block on which the human victims were slain, and never seen on an altar before" (Camden 1789, p. 645 e fig. XII p. 603).

Né vanno dimenticate le vasche e le coppelle scolpite sulle rocce di Panóias (fig. 20), nel nord del Portogallo, note in letteratura già dai primi del '700 sulla base di una dettagliata relazione prodotta da Antonio Gonzalvez de Aguiar, ampiamente ripresa e illustrata nelle *Memórias Históricas do Arcebispado de Braga* (Contador de Argote 1732, pp. 325-359). Alle cavità litiche si associano cinque iscrizioni che dettagliano le funzioni di un "*templum*" dedicato "*diis deabusque (...) omnibusque numinibus*" da G. C. Calpurnius Rufinus. Il sito, un serapeo degli inizi del III sec. d.C. non indagato archeologicamente, mostra una serie di mammelloni granitici sulle cui sommità sono state scavate ampie vasche rettangolari e larghe coppelle rotonde con canaletti efferenti, probabilmente pertinenti ad una fase più antica, nonché gradini di accesso alle parti più elevate. La più significativa delle iscrizioni, registrata sia a inizi '700 che a fine '800, fu purtroppo subito dopo distrutta da uno scalpello analfabeta. Ne esistono oggi quattro versioni, l'ultima delle quali, la più attendibile, è stata restituita

⁴² Ma anche in Galizia, Portogallo e, più raramente, nelle Alpi e in Sardegna.

Fig. 20 - Panóias, Vila Real (P), le formazioni granitiche sulle quali sono state scavate e incise vasche, coppelle, canaletti e iscrizioni latine del III sec. d.C.; a sinistra tavola da Contador de Argote 1732, p. 342, al centro e a destra foto A. Arcà.

Panóias, the granite formations on which tubs, cup-marks and Latin inscriptions of the third century AD were carved and engraved; left from Contador de Argote 1732, plate p. 342, centre and right photo A. Arcà.

da José Leite de Vasconcellos sulla base delle sue interpretazioni e delle correzioni apportate da von Hafe; così recita: “*DIIS... HVIVS HOSTIAE QVAE CADVNT HIC IMMOLANTVR EXTA INTRA QVADRATA CONTRA CREMANTVR SANGVIS LACICVLIS IVXTA SVPERFVndiTUR*” (LEITE DE VASCONCELLOS 1897, p. 179); è un *unicum* per le fonti antiche, e conferma l’esecuzione di sacrifici rituali nonché l’utilizzo di reticoli “idrici” per lo spurgo – o l’esame vaticinatorio? – del sangue delle vittime, in questo caso di grossa taglia.

Tuttavia, nell’Ottocento le incisioni rupestri divennero conosciute al grande pubblico solo grazie ai lavori di Tate (1865) e Simpson (1867), ricchi di illustrazioni di ottima qualità. George Tate, topografo e naturalista, descrisse dettagliatamente dieci siti del Northumberland, corredandoli con itinerari e dodici tavole a tratto ombreggiato, molto gradevoli e assolutamente chiare per quanto riguarda forma e distribuzione dei segni incisi (fig. 21). Anch’egli era membro della *Società Geologica* (F.G.S.); non è improbabile che sia stata la sua opera e la qualità delle sue tavole a fornire spunto a Moggridge, solo quattro anni dopo, per un’emulazione al Bego, impedita però dalle avverse condizioni atmosferiche.

Destano ammirazione l’articolazione e l’impostazione scientifica della monografia del 1867 di Sir James Young Simpson⁴³ sulle “sculture arcai-

Fig. 21 - Da Tate 1865, tavola III, “*cup-and-rings*” del Northumberland (UK), Dod Law e High Chesters, riproduzioni da calco cartaceo a sfregamento e da schizzo.

After Tate 1865, the plate III from Tate 1865, Northumberland cup-and-rings, Dod Law and High Chesters, drawings from squeezes and sketches.

che” della serie *cup-and-circles* in Scozia. Oltre alle 180 pagine di testo, il più corposo fino a quel momento, le 36 tavole con disegni in negativo su fondo nero (fig. 22) sono accuratamente realizzate a matrice xilografica, fototipia e litografia, secondo quanto descritto nell’introduzione. Illustrano non solo i petroglifi non figurativi scozzesi (coppelle, cerchi concentrici, canaletti, spirali), ma anche i principali allora conosciuti in Irlanda (Newgran-

⁴³ Presidente della *Society of Antiquaries of Scotland* e membro di varie associazioni archeologiche Scozzesi ed internazionali, Simpson fu medico di gran fama e titolare della cattedra di “*midwifery*” (poi ostetricia) all’Università di

Edimburgo, noto in particolare per avere scoperto le proprietà anestetiche del cloroformio.

Fig. 22 - Da Simpson 1867, tavola IX, coppelle sul cromlech a Clynnog-Faw.

Plate IX from Simpson 1867, cup-marks on Clynnog-Faw cromlech.

Fig. 23 - Da Keller 1863, tav. XVII, schizzi delle rocce coppellate di Font, Jolimont e Biel.

From Keller 1863, pl. XVII, sketches of the cup-marked stones of Font, Jolimont and Biel.

ge, Dowth, Loughcrew), Svezia (Kivik) e Bretagna (Gavrinis, Mané-Er-Hroëck). La completezza della trattazione comprende l'analisi tipologica, le modalità di incisione, la definizione dei supporti, i confronti con Irlanda, Bretagna e Scandinavia, le ipotesi interpretative (origine Fenicia, carattere ornamentale, carattere religioso) e cronologiche (grande arcaicità e riferimento a culture pre-letterate). L'appendice riporta capitoletti dedicati ai petroglifi della Svizzera, dell'India e al tema delle impronte di piede. Nei fatti, un vero e proprio manuale ottocentesco di arte rupestre.

Se la positiva influenza di Tate fu probabile per la documentazione del settore figurativo al Bego, fu certa per quello non figurativo delle coppelle alpine. Dopo avere inserito, nel suo quinto rapporto alla società antiquaria di Zurigo, alcuni paragrafi

Fig. 24 - Da Keller 1870, la tavola illustrativa della roccia coppellata di St. Aubin.

The pictorial plate of the St. Aubin cup-marked stone.

e disegni al tratto (fig. 23) sulle rocce a scodelle o *schalensteine*⁴⁴ (Keller 1863, pp. 175-176, taf. XVII), l'archeologo e studioso delle palafitte svizzere Ferdinand Keller fa esplicito riferimento a Tate e a Simpson⁴⁵ nel suo successivo contributo di venti pagine sulle "pietre a segnali o a scodelle" (Keller 1870) – il primo articolo monografico sulla materia in ambito alpino – corredato da cinque ottime tavole (fig. 24), alcune delle quali imitano l'ombreggiatura dei rilievi di Tate, riferite alle rocce coppellate di St. Aubin (Neuchâtel), Bertschikon (Zurigo), Biel, St. Luc Val d'Annivers, Valère (Sion), Wetzwill (Zurigo) e Windisch (Aargau). Oltre a dati morfologici e metrici – numero, larghezza e profondità di coppelle e canaletti – Keller riferisce di prove di incisione, che dimostrano una facile esecuzione tramite percussore litico e bagnatura della superficie. Cita e riassume de Caumont e Troyon, in particolare per i divieti ecclesiastici e per le teorie su offerte votive e sacrificali. Sottolinea la frequenza di leggende e di nomi tradizionali particolari, quali *Hexenstein* (pietra delle streghe) o *Teufelsstein* (roccia del diavolo). Nel riferirsi a Simpson, nota come la Svizzera sia

⁴⁴ Rocce di Font a Estavayer sul lago di Neuchâtel (3 coppelle affiancate), di Luterholz presso Bienne (23 coppelle, alcune appaiate o in fila e collegate da canaletti) e della collina di Jolimont tra i laghi di Bienne e Neuchâtel.

⁴⁵ A riprova dei contatti fra i due studiosi, anche Simpson – appendice I dedicata alle incisioni della Svizzera (Simpson 1867, pp. 153-156) – aveva a sua volta già citato Keller e ne aveva riportato i disegni, riferendosi all'edizione inglese del volume sulle palafitte (Keller 1866, pp. 281-282, pl. XXXIX).

l'area più meridionale per la distribuzione delle rocce a coppelle, e come la presenza su lastre di copertura di sepolture litiche ne renda probabile il carattere religioso, così come una cronologia di età della pietra, per le associazioni con contesti privi di reperti metallici. Espone, pur senza adottarla, la ricorrente teoria dell'origine pastorale e del "fuggir l'ozio", presentata dall'archeologo irlandese Hodder Michael Westropp al congresso di Norwich (Westropp Hodder 1868). Conclude affermando come il vero significato sia avvolto nel buio, un enigma archeologico del quale si è persa la chiave.

Segue nel 1878 il lavoro di 43 pagine di Edouard Desor, professore di geologia a Neuchâtel e studioso di preistoria, sulle "*roches à ecuelles*" (Desor 1878a), ampiamente riassunto nel volume IX dei *Matériaux pour l'Histoire Primitive et Naturelle de l'Homme* (Desor 1878b). Dopo i riferimenti ai precedenti lavori di Troyon e di Keller, Desor affronta il problema della distinzione tra coppelle artificiali e coppelle "apocriefe" – naturali e prodotte dalla dissoluzione di nuclei di roccia più deboli – facilmente risolvibile in presenza di particolari disposizioni o di associazione con altri segni. Aggiorna le scoperte in territorio svizzero ed espone varie teorie interpretative, citando la possibile rappresentazione di costellazioni e optando, in accordo con Keller, per la marcatura di certi massi onde ricordare eventi importanti: "*c'étaient les fétiches du temps*" (*ibid.*, p. 265). Espone, anche sulla base di quanto pubblicato da Simpson, un'ampia rassegna di rocce coppellate, dalla Bretagna ai Pirenei, dalla Scandinavia alla Germania e all'India, e concorda con l'attribuzione all'epoca della pietra levigata, grazie alle associazioni con i grandi dolmen bretoni, indizio a suo dire di una migrazione originaria dall'India dei popoli indoeuropei in sostituzione "*des troglodytes de race probablement mongole, dont les Lapons sont en Europe les derniers rejetons*" (*ibid.*, p. 276).

COPPELLE E SCODELLE: GIUSEPPE PIOLTI, 1881

Per quanto riguarda l'arco alpino occidentale, la prima segnalazione, a cura di Florimond Truchet, è del 1880 e riguarda una "*pierre à godets*" trovata in Moriana (Truchet 1880).

Per il versante italiano, il primato va condiviso tra Giuseppe Piolti, assistente al Museo mineralogico della Reale Università di Torino, che pubblicò nel 1880 e nel 1881, all'interno degli atti del-

la Reale Accademia delle Scienze di Torino, due brevi note sulle "pietre a scodelle", ovvero "pietre a segnali" presso Torino, e il canonico don Vincenzo Barelli, il quale sulla Rivista archeologica della provincia di Como dello stesso anno descrisse minuziosamente i massi coppellati (Barelli 1880) rinvenuti in varie località della Valle Intelvi (Pian delle Noci, Dosso Brione, val Caprera, nonché il grosso masso di Verceia presso la sorgente del Paraviso). Per quanto riguarda il geologo piemontese, stimolato dall'invito di Desor rivolto ai "naturalisti tutti" a indagare sulle rocce a scodelle, si diede

accuratamente a cercare se tracce analoghe si rinvenissero sui massi erratici dell'anfiteatro morenico di Rivoli, e fortuna volle che trovassi tre di questi massi presentanti le scodelle sulla loro superficie (...) [sul primo] si vedono molte piccole fossette (...) disposte attorno ad una più grande di tutte, foggiate quasi come l'impronta di un piede, ed alla quale arriva un canaletto che parte da una fossetta superiore. Le scodelle sono in numero di sessantotto, non compresa la maggiore (Piolti 1880, p. 404).

Dopo la prima roccia, rinvenuta sul rilievo morenico del Truc Monsagnasco, Piolti passa a descrivere altri due massi coppellati, di cui uno possiede incavi anche sulle pareti verticali, tradizionalmente noto come *Pera 'd la Spina*, nei pressi di Reano (TO). Confuta le teorie secondo le quali si tratterebbe di un fenomeno naturale, e riporta ampi brani da Desor 1878, nei quali si sostiene la preistoricità di tali reperti, e più in dettaglio una corrispondenza con "*l'aurore de la période néolithique ou de la pierre polie*".

La parte documentativa – vista la marcata tridimensionalità degli elementi incisi, qui non era possibile procedere con l'utilizzo di calchi cartacei – è da Piolti affidata ad un accurato disegno a tratto (fig. 25), forse sin troppo realistico, tanto da non mostrare con troppa evidenza la presenza e i margini delle cavità coppelliformi. È la prima roccia a coppelle studiata e pubblicata in Italia. Denominata *Roccia Uno*, è stata studiata e ri-pubblicata un secolo dopo dal Gruppo Ricerche Cultura Montana di Torino, che nel corso delle attività di *survey* scoprì altre due rocce coppellate⁴⁶, non segnalate

⁴⁶ Scoperte di Leonardo Gribaudo e Andrea Arcà (Gruppo Ricerche Cultura Montana 1990).

Fig. 25 - Da Piolti 1880, il disegno al tratto della roccia a coppelle del Truc Monsagnasco.

The drawing of the cup-marked stone of the Truc Monsagnasco

da Piolti, sullo stesso Truc Monsagnasco, oltre a quella scoperta da Alberto Santacroce negli anni '60 del '900 (Santacroce 1968).

L'anno seguente, nel 1881, Giuseppe Piolti pubblica una seconda nota, dove illustra la scoperta di una quarta roccia coppellata, inserendo estesi riferimenti alla pubblicazione di Keller. Osserva che

le scodelle del masso da me trovato sono evidentemente state prodotte da uno strumento sfregante, non a colpi (...) vi si vede la traccia di detto sfregamento, indicante che lo strumento adoperato doveva essere in pietra (Piolti 1881, p. 222).

E inoltre rimarca, in accordo con Keller, che

Il corrispondere dei segni sui blocchi di pietra presso di noi (cioè nella Svizzera e quindi in Piemonte, poiché molte pietre a scodelle elvetiche sono analoghe a quelle da me descritte) e là (cioè in Inghilterra) è altamente sorprendente ed è affatto impossibile che ciò sia accidentale (*ibid.*, p. 223).

Stimolato dall'affermazione di Keller secondo la quale non furono mai trovati presso tali pietre gli strumenti di lavorazione, prova egli stesso a scavare

alla profondità di 40 a 50 centimetri il terreno adiacente alla pietra a scodelle di Monsagnasco, ed anche le mie ricerche riuscirono infruttuose. Rinvenni, è vero, una gran quantità di ciottoli glaciali di quarzo e d'altre rocce, ma nulla che mi abbia potuto dare anche la più lontana idea d'un qualche strumento atto a lavorare la pietra (*ibid.*, p. 226).

Un percorso completo, quello compiuto dal geologo piemontese, che per la roccia a coppelle di Monsagnasco passò attraverso le varie fasi della scoperta, della documentazione, dello studio e della comunicazione, non tralasciando osservazioni sulla tecnica di esecuzione e realizzando infine uno saggio di scavo alla ricerca di eventuali strumenti incisori.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'avvio degli studi sul patrimonio incisivo rupestre alpino vive tra il 1868 e il 1881 il suo (abbondante) decennio d'oro. Proprio in quegli anni infatti si moltiplicano ricerche e pubblicazioni sia sul versante delle incisioni figurative, all'epoca confinate nell'area del complesso delle Alpi Marittime (Moggridge 1869; Clugnet 1877; Blanc 1878; Rivière 1879) che su quello delle rocce coppellate (Troyon 1868; Keller 1870; Desor 1879; Piolti 1880, 1881; Barelli 1880). Se da una parte è possibile sottolineare l'evidente rapporto con la grande accelerazione delle ricerche paleontologiche della seconda metà dell'800 – non a caso nello stesso periodo, nella sola Italia, si assiste alla nascita del *Bullettino di Paleontologia Italiana*, del Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico nonché della prima cattedra universitaria di Paleontologia – sembra dall'altra opportuno suggerire l'importanza degli studi in ambito britannico di derivazione "megalitica", rivolti in particolare al settore *cup-and-rings*, che con i materiali e con i rilievi pubblicati da George Tate (1865) e James Young Simpson (1867) furono in grado di stimolare la ricerca in altre aree geografiche, e tra queste le Alpi, dapprima alle *Meraviglie* per opera ancora di un inglese, Matthew Moggridge – anche lui come Tate socio della *Società Geologica di Londra* – e subito dopo in Svizzera per le rocce coppellate, dove il primo archeologo della Svizzera romanda, Frederic Troyon, e Ferdinand Keller, archeologo studioso delle palafitte, ebbero il ruolo di pionieri della materia.

Va notato altresì come abbiano concorso a questo primo stadio della ricerca sia passioni ed energie individuali, come per Moggridge, Clugnet e Blanc, che interventi istituzionali strutturati, come per Rivière. Sarà questo un binomio che si ripeterà nei decenni a venire, dove si susseguiranno da una parte la dedizione di una vita, offerta ap-

passionatamente ed efficacemente da Clarence Bicknell, dall'altra il progetto a lungo termine di creazione del *corpus* portato avanti da Henry de Lumley e dalla sua équipe. Peculiare ed unico per contro il ruolo di Barocelli, che seppe coniugare gli aspetti del talento e della passione personale con i mezzi progettuali e operativi dell'istituzione pubblica. A proposito di talento, varie furono le professionalità che entrarono tangenzialmente in gioco in questa prima fase e in quella successiva, dal botanico (Moggridge, Bicknell) al bibliotecario (Clugnet, Blanc), dal geologo (Piolti, Issel) al topografo (Tate), dal medico (Simpson) all'uomo di lettere (Celesia), per arrivare infine al paleontologo o archeologo (Moggridge, Keller, Rivière, ancora Issel, Barocelli), il più titolato, a ben vedere, per lo meno sotto l'aspetto dello studio tipologico e dell'attribuzione cronologica. Tutti furono uniti dalla passione per la materia, in particolare alle *Meraviglie*, tanto da lasciare la propria firma o la propria sigla incisa sulle rocce (Laurenti, Clugnet, Rivière, Conti...).

Non può sfuggire come la scoperta accademico-scientifica del polo figurativo delle Alpi Marittime sia stata, per i primi quindici anni, un *affaire* anglo-francese, come sottolinea Celesia, e come la mancata presenza italiana, almeno per quanto riguarda la ricerca sul campo, abbia trovato riscatto solo a partire dalle pubblicazioni di Celesia nel 1886 e di Issel nel 1901, e pienamente nel 1921, grazie all'impostazione progettuale e all'inquadramento archeologico a firma Barocelli. Un riscatto che si sarebbe potuto e si potrebbe ancora realizzare nell'altro grande polo alpino, quello camuno, che al momento è ancora privo dello strumento base per la ricerca, il più volte auspicato *corpus* delle rocce e soprattutto delle figure incise⁴⁷, nonché della scelta di una modalità condivisa di documentazione (Arcà, Casini, De Marinis e Fossati 2008).

Per quanto riguarda l'ambito specifico archeo-rupestre, le varie articolazioni della tecnica di do-

cumentazione, dell'organizzazione tassonomica dell'iconica, dell'inquadramento archeologico – tipo- e cronologico – e dello sviluppo dei percorsi interpretativi, nascono e si formano pienamente entro il citato “decennio” di gestazione. Molti di questi percorsi, come è logico che sia, faranno sentire il peso della loro eredità, per certi versi inestirpabile, fino alle fasi più recenti della ricerca, in particolare per gli aspetti interpretativi e motivazionali. La conoscenza del loro sviluppo, come già affermato nell'introduzione, non può che essere d'aiuto per impostare il percorso dei futuri percorsi di studio.

Per il settore delle rocce a coppelle è evidente come già da Simpson e Keller siano state espresse tutte le principali teorie cronologiche, attributive e funzionali ancora oggi considerate, e come da allora la ricerca specifica non abbia compiuto decisivi progressi⁴⁸. Ai fini dell'inquadramento cronologico, è una classe di reperti sfavorita dalla mancanza di elementi figurativi confrontabili con elementi di cultura materiale e dalla carenza di contesti archeologici.

Va sottolineata l'importanza dei corredi di documentazione, la pubblicazione dei quali è stata un elemento base per l'affacciarsi della disciplina nel campo scientifico; in particolare la riproduzione tramite rilievo – sia pure sotto varie modalità e vari gradi di accuratezza, dallo schizzo al *frottis* o calco “à la manière noire”, dallo *squeeze* o calco “à la manière blanche” alla “lottinoplastica” –, unita all'attenzione per il reperto e alla necessità dell'esame autoptico, hanno rappresentato sin dai primi passi della ricerca gli irrinunciabili sentieri da percorrere.

Va infine espresso un chiaro apprezzamento per il valore del recente sviluppo dei progetti di digitalizzazione libraria, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di pubblicazioni di pubblico dominio in accesso aperto. Va sottolineato

⁴⁷ L'implementazione in corso del progetto Irweb, coordinata dalla SBAL e operata da studiosi e ricercatori dei vari Enti attivi nelle ricerche in Valcamonica, tra i quali *Le Orme dell'Uomo* e il *Dipartimento Valcamonica* del CCSP, sta completando la georeferenziazione e la descrizione su apposito database delle quasi 2mila rocce incise ad oggi conosciute nei vari complessi petroglifici nell'area; la priorità è riservata agli aspetti conservativi, rimandando a fasi successive la contabilizzazione e l'analisi del materiale iconografico.

⁴⁸ Non pochi elementi in ambito alpino, come le sovrapposizioni sulla Rupe Magna a Grosio (Arcà 1995) o sulla nuova roccia di Bedolina in Valcamonica, la totale assenza di coppelle al Bego, l'associazione con i pediformi e gli indizi sugli strumenti incisori, giocano però a favore di una cronologia più recente – Bronzo Medio-età Romana – rispetto alla invalsa attribuzione neolitica; dallo studio dei non molti contesti archeologici disponibili, una trentina circa, appare dimostrabile la comparsa dell'associazione coppelle-canaletti solo a partire dal Bronzo Finale (Arcà, Rubat Borel cds).

un esplicito riferimento ai progetti e ai portali Gallica-bibliothèque numérique della BNF-Bibliothèque nationale de France e a Google-books⁴⁹. Se le stesse basi che hanno permesso il reperimento in rete di gran parte delle fonti scritte utilizzate per la redazione del presente contributo⁵⁰ fossero disponibili per i corredi documentativi dell'iconica rupestre⁵¹, e quindi fossero aperti gli archivi di schede, dati, riprese fotografiche, rielievi, pubblicazioni e tesi universitarie, presenti a decine di migliaia presso gli enti attivi nel campo, la ricerca ne otterrebbe sicuro ed immediato beneficio. Anche in questo caso, però, il rapporto tra esperienze individuali e strutturazione istituzionale dovrebbe raggiungere l'equilibrio e l'opportuna valorizzazione dei ruoli di cui oggi ha ancora fortemente bisogno.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ARCÀ A. 1995, *La Coppellazione*. In: ARCÀ A., FOSSATI A., MARCHI E. e TOGNONI E., *Rupe Magna: la roccia incisa più grande delle Alpi*. Vol. 1, Sondrio, pp. 87-93.
- ARCÀ A. 2004, *The topographic engravings of the Alpine rock-art: fields, settlements and agricultural landscapes*, in CHIPPINDALE C., NASH G., a cura di, *Pictures in place: the figured landscapes of Rock-Art*, Cambridge, pp. 318-349.
- ARCÀ A. 2009a, *Monte Bego e Valcamonica, confronto fra le più antiche fasi istoriative. Dal Neolitico all'età del Bronzo Antico, parallelismi e differenze tra marvégie e pitóti dei due poli dell'arte rupestre Alpina*, RSP, LIX, pp. 265-306.
- ARCÀ A., a cura di, 2009b, *La Spada sulla Roccia. Danze e duelli tra arte rupestre e tradizioni popolari della Valsusa, Valcenischia e delle valli del Moncenisio*, Torino.
- ARCÀ A. 2012, *Piero Barocelli, l'archeologo delle Meraviglie. Un pioniere dell'archeologia rupestre italiana ed europea*, Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 27, pp. 77-100.
- ARCÀ A. cds, *Piero Barocelli, a pioneer of the Alpine and European rupestrian archaeology* in Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, *Atti della XLVIII Riunione Scientifica, 150 anni di Preistoria e Protostoria in Italia, Roma, 23-26 novembre 2011*.
- ARCÀ A., CASINI S., DE MARINIS R.C., FOSSATI A. 2008, *Arte rupestre, metodi di documentazione: storia, problematiche e nuove prospettive*, RSP, LVIII, pp. 351-384.
- ARCÀ A., RUBAT BOREL F. cds, *Rocce a coppelle, elementi di un possibile paesaggio progettato e monumentalizzato, contestualizzazione archeologica e ambientale nella regione alpina occidentale*, in *Atti undicesimo incontro di studi Preistoria e Protostoria in Etruria, paesaggi cerimoniali, Valentano e Pitigliano 14-16 settembre 2012*.
- BARELLI V. 1880, *Le pietre cupelliformi del Piano delle Noci in Val d'Intelvi*, Rivista archeologica della provincia di Como, 18, pp. 3-17.
- BAROCELLI P. 1921, *Val Meraviglie e Fontanalba, note di escursioni paleontologiche*, estratto dagli Atti della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, X, 51 pp., 10 tavv.
- BAROCELLI P. 1923, *Esplorazione sistematica della zona archeologica di Monte Bego*, Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, VII, fasc.3-4, pp. 97-98.
- BAROCELLI P. 1924, *Esplorazione delle incisioni rupestri nelle Alpi Marittime*, Bollettino d'Arte del Ministero della Pubblica Istruzione: notizie dei musei, delle gallerie e dei monumenti d'Italia, anno 4, serie 2, n. 10, pp. 471-473.
- BERNARDINI E. 1975, *Arte millenaria sulle rocce alpine*, Milano.
- BERTHELOT S. 1875, *Notice sur des caractères hiéroglyphiques gravés sur des rochers volcaniques, aux îles Canaries (avec figures dans le texte)*, Bulletin de la Société de géographie de Paris, Janvier-Juin 1875, 6^e sér., T. 9, pp. 177-192.
- BICKNELL C. 1913, *A Guide to the prehistoric Engravings in the Italian Maritime Alps*, Bordighera (trad. it.: BICKNELL C. 1971, *Guida delle incisioni rupestri preistoriche nelle Alpi Marittime italiane*, Bordighera).

⁴⁹ Molto più difficilmente reperibili le fonti italiane.

⁵⁰ Sulla rivista in rete *TRACCE Online Rock Art Bulletin* (TRACCE 2013), sono stati ri-pubblicati in pubblico dominio e sotto la forma di *e-book* ricercabili e sfogliabili (*flip-book*) tutti i primi elementi bibliografici riguardanti la scoperta e lo studio del complesso petroglifico del Bego.

⁵¹ V. ad es. il database di arte rupestre preistorica europea *EuroPreArt* <http://www.europreart.net> (accesso gennaio 2014), nonché il sito *Arte rupestre antica dell'Appennino*, <http://www.apennine-rockart.com> (accesso giugno 2013).

- BLANC E. 1878, *Etude sur les sculptures préhistoriques du val d'enfer près de Lacs des Merveilles (Italie)*, Mémoires de la Société des sciences naturelles, des lettres et des beaux-arts de Cannes et de l'arrondissement de Grasse, 7, 1877-1878, pp. 72-87.
- BORLASE W. 1754, *Book III, Of Rude Stone-Monuments in general. Of the Rock-Basons, found in several Parts, in Observations on the Antiquities, Historical and Monumental, of the County of Cornwall*, W. Jackson, Oxford, pp. 225-242, pl. XVII p. 207
- BURCHARDUS WORMACIENSIS D. 1550, *D. Burchardi Wormaciensis Ecclesiae Episcopi Decretorum libri XX ex Consiliis, & orthodoxorum patrum Decretis*, apud Ioannem Foucherium, Parisiis [ed. a stampa di manoscritto del 1020; anche Coloniae 1548 e 1560].
- CAMDEN W. 1789, *Britannia, or a chorographical description of the flourishing kingdoms of England, Scotland, and Ireland, and the islands adjacent, from the earliest antiquity*, vol. III, London.
- CAUMONT DE A. 1830, *Cours d'antiquités monumentales professé a Caen, histoire de l'art dans l'Ouest de la France depuis les temps les plus reculés jusqu'au XVII siècle*, T. I, première partie, p. 75, 117.
- CELESIA E. 1885, *I Laghi delle Meraviglie in val d'Inferno (Alpi Marittime)*, Giornale della Società di Lettere e Conversazioni scientifiche, fascicolo di luglio-agosto-settembre.
- CELESIA E. 1886, *Escursioni alpine, I. – I laghi delle Meraviglie, II. – Fontanalba*, estratto dal Bollettino ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione, fasc. V, maggio 1886, 27 pp., tavv.
- CLUGNET L. 1877, *Sculptures préhistoriques situées sur les bords des Lacs de Merveilles (au sud-est du col de Tende, Italie)*, *Materiaux pour l'Histoire Primitive et Naturelle de l'Homme*, 12, t. VIII, pp. 379-387, 4 tavv. f.t.
- CONTI C. 1972, *Corpus delle incisioni di Monte Bego, Zona I*, Bordighera.
- CONTADOR DE ARGOTE J. 1732, *Memorias para a Historia ecclesiastica do Arcebispado de Braga, primaz das Hespanhas, dedicadas a el Rey D. João V nosso senhor, aprovadas pela Academia Real, escritas pelo Padre D. Jeronymo Contador de Argote*, Titolo I, Tomo Primeiro, Joseph Antonio da Sylva, Lisboa Occidental.
- DESOR E. 1878a, *Les pierres à écuelles*, Genève, 43 pp.
- DESOR E. 1878b, *Les pierres à ecuelles*, *Materiaux pour l'Histoire Primitive et Naturelle de l'Homme*, 2 série, tome IX, pp. 259-276.
- DUVEYRIER H. 1876, *Sculptures antiques de la province marocaine de Sous découvertes par le rabbin Mardochée*, *Bulletin de la Société de Géographie*, XII, juillet-décembre, pp. 129-146.
- FEDELE F. 2011, *Origini dell'ideologia cerimoniale centroalpina dell'età del Rame: una "fase zero" di IV millennio?*, NAB, 19, pp. 77-100.
- FODERÉ F.E. 1821, *Voyage aux Alpes Maritimes, ou histoire naturelle, agraire, civile et médicale, du comté de Nice et pays limitrophes, enrichi de notes de comparaison avec d'autres contrées*, Paris, pp. 18-19.
- FORNIER M. 1891, *Histoire générale des Alpes Maritimes ou Cottiènes et particulière de leur métropolitaine Ambrun, chronographique et meslée de la séculière avec l'ecclésiastique, divisée en cinq parties fort abondantes en diverses belles curiositez, composée par le R. P. Marcellin Fornier, publiée pour la première fois d'après le manuscrit original [1642], t. II, Paris.*
- GHIgliotti F. 1884, *Alpi Marittime*, *Bollettino del Club Alpino Italiano per l'anno 1883*, vol. XVII, num. 50, pp. 225-261.
- GIOFFREDO P. 1839, *Storia delle Alpi Marittime, corografia, libro I*, in *Monumenta Historiae Patriae, edita iussu Regis Caroli Alberti, Scriptorum, Storia delle Alpi Marittime di Pietro Gioffredo libri XXVI*, e Regio Typographeo, Augustae Taurinorum [edizione a stampa su due colonne di GIOFFREDO P. (post 1652, ante 1692), *Dell'istoria dell'Alpi Marittime*, ms., ASTo, biblioteca antica, mazzo 1 H.III.6, mazzo 2 H.III.7, mazzo 3 H.III.8; GIOFFREDO P. (grafia di primo '800), *Corografia dell'Alpi Marittime, opera di Pietro Gioffredo*, ms. (apocrifo), ASTo, biblioteca antica, mazzo 4 H.IV.26].
- GIOFFREDO P. [post 1652, ante 1692], *Brogliasso originale dell'Abate D. Pietro Gioffredo, nel quale si trovano registrate le memorie dal medesimo raccolte per la compilazione della sua storia delle Alpi Marittime*, ms., ASTo, biblioteca antica, mazzo J-a. X 13, libello G, pp. 26-28.
- GRIMM J. 1832, *Deutsche Mythologie*, Wiesbaden.
- GROSE F. 1783, *Druidical monuments. Of Rock-basons*, in *The Antiquities of England and Wales*, vol. I, C. Clarke, London, p. 138, tav. p. 134.
- GRUPPO RICERCHE CULTURA MONTANA 1990, *La pietra e il segno: incisioni rupestri in Valle di Susa*, Susa.
- HIRIGOYEN R. 1978, *La pierre et la pensée: la Vallée des Merveilles, les gravures rupestres du Mont Bégo*, Paris.
- ISSEL A. 1901, *Le rupi scolpite nelle alte valli delle Alpi Marittime*, *Bullettino di paleontologia italiana*, XXVII, n. 10-12, pp. 218-259.
- ISSEL A. 1908, *Liguria preistorica, parte terza, cap. I, Incisioni rupestri*, in *Atti della società Ligure di Storia Patria*, vol. XL, Genova, pp.457-559.
- KELLER F. 1863, *Pfahlbauten, fünfter bericht*, *Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich*, Band XIV, Heft 6, Zurich.
- KELLER F. 1866, *The lake dwellings of Switzerland and other parts of Europe, translated and arranged by John Edward Lee, F.S.A F.G.S.*, London.
- KELLER F. 1870, *Helvetische Denkmäler II. Die Zeichen oder Schalensteine der Schweiz*, *Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich*, Band XVII, Heft 3, Zürich.
- LABBEUS P., COSSARTIUS G. 1671, *Sacrosancta concilia ad regiam editionem exacta, quae nunc quarta parte prodit auctior*, *Studio Philip. Labbei, & Gabr Cossartii, Soc. Jesu Presbyterorum*, Tomus nonus, Ab anno DCC-CLXXII. ad annum M.LXXIII, Lutetiae Parisiorum.
- LAURENS DU J. 1867, *Une famille au XVIe siècle, document original [vergato da Jeanne du Laurens 1631], précédé d'une introduction par M. Charles de Ribbe, et d'une lettre du R. P Félix*, Paris.
- LEITE DE VASCONCELLOS J. 1897, *Estudos sobre Panóias, 3. Restituição de uma inscrição perdida*, *O Arqueólogo Português*, vol. III, pp. 177-180.
- LOTTIN DE LAVAL V. 1857, *Manuel complet de Lottinoplastique: l'art du moulage de la sculpture en bas-relief et en creux mis à la portée de tout le monde, sans notions élémentaires, sans apprentissage d'art précédé d'une histoire de cette découverte*, Paris.
- LUMLEY H. DE 1995, *Le Grandiose et le Sacré*, Aix-en-Provence.

- LUMLEY de H. 2000, *Le mont Bego, une montagne sacrée des peuples du Chalcolithique et de l'Âge du Bronze ancien dans les Alpes méridionales*, in VIERS R., dir., *Des signes pictographiques à l'alphabet, la communication écrite en Méditerranée, actes du colloque, 14 et 15 mai 1996, Villa grecque Kérylos, Fondation Théodore Reinach (Beaulieu-sur-mer)*, pp. 19-42, Paris.
- MERCALLI L. [s.d.], *Il Clima terrestre negli ultimi 10.000 anni e i cambiamenti recenti*, online www.ilcentrodelsole.org/doc/COP9_clima_LM.pdf (accesso giugno 2013).
- MOGGRIDGE M. 1869, *The Meraviglie*, in *International Congress of prehistoric Archaeology, transactions of the Third Session*, London, pp. 359-362, 5 tavv.
- MOLON F. 1880, *Preistorici e contemporanei, studi palenologici in relazione al popolo ligure*, Milano, pp. 37-38.
- NAVELLO S. 1884, *Iscrizioni simboliche preistoriche dei laghi delle meraviglie nelle Alpi Marittime*, Bollettino del Club Alpino Italiano per l'anno 1883, vol. XVII, num. 50, pp. 16-21, 2 tavv.
- ORMANICO P.P. 1639, *Considerazioni sopra alcune memorie della Religione Antica dei Camuli ò Camuni, popoli antichi di Valcamonica, di Pietro Paolo Ormanico, l'Assestato Accademico errante*, in Brescia, M.DC.XXXIX, per Antonio Rizzardi.
- PERTZ G. H. 1835, *Monumenta Germaniae historica inde ab anno Christi quingentesimo usque ad annum millesimum et quingentesimum*, Legum, Tomus I, Hannoverae.
- PIOLTI G. 1880, *Nota sopra alcune pietre a scodelle dell'anfiteatro morenico di Rivoli (Piemonte)*, Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino, XVI (1880-81), pp. 403-406.
- PIOLTI G. 1881, *Nuove ricerche intorno alle pietre a segnali dell'anfiteatro morenico di Rivoli (Piemonte)*, Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino, XVII (1881-82), pp. 221-226.
- PRATO A.F. 1884, *Sulle iscrizioni simboliche del lago delle Meraviglie*, Rivista Alpina Italiana, periodico mensile del Club Alpino Italiano, num. 9, vol. III, 30 settembre 1884, pp. 97-98.
- RINIÉRI F. 2013, *C'est un grand mystère. La découverte de gravures du Mont Bego*, Torino.
- RIVIÈRE E. 1879, *Gravures sur roches de Lacs des Merveilles au Val d'Enfer (Italie)*, in *Association Française pour l'avancement des Sciences, compte-rendu de la 7e session*, Paris, pp. 783-793, 1 tav. f.t.
- ROOKE H. 1782, *An Account of some Druidical Remains on Stanton and Hartle Moor, in the Peak, Derbyshire*, Archaeologia, 6, pp. 110-115, 6 pl.
- ROOKE H. 1785, *A futher Account of some Druidical Remains in Derbyshire*, Archaeologia, 7, pp. 175-177, 2 pl.
- ROOKE H. 1787, *Some Account of the Brimham Rocks in Youkshire. In a Letter to the Rev. Mr Norris, Secretary. By Hayman Rooke Esq.*, Archaeologia, 8, pp. 209-217, 2 pl.
- ROOKE H. 1789, *Description of some Druidical Remains on Harborough Rocks, &c. in Derbyshire, in a Letter from Major Rooke to the Rev. Mr Norris, Secretary*, Archaeologia, 9, pp. 206-210, 2 pl.
- ROOKE H. 1796, *An Account of some Druidical Remains. in Derbyshire. In a Letter to the Right Honorable Frederick Montagu, F.A.S. by Hayman Rooke, Esq. F.A.S.*, Archaeologia, 12, pp. 41-49, 4 pl.
- SANTACROCE A. 1968, *Incisioni rupestri scoperte di recente nella Valle di Susa*, Segusium, anno V, 5, pp. 5-17.
- SERENO P., 1984, *Per una storia della "Corografia delle Alpi Marittime di Pietro Gioffredo"*, in COMBA R., CORDERO M., SERENO P. (a cura di), *La scoperta delle Marittime, momenti di storia e di alpinismo*, Cuneo, pp. 37-55.
- SIMPSON J.Y. 1867, *Archaic Sculpturings of cups, circles &c. upon Stones and Rocks in Scotland, England, & other countries*, Edinburgh.
- SPILMONT J.P. 1978, *La Vallée des Merveilles*, Paris.
- TATE G. 1865, *The ancient British Sculptured Rocks of Northumberland and the eastern Borders, with notices of the remains associated with these sculptures*, Alnwick.
- TEXIER J.R.A. 1851, *Manuel d'épigraphie suivi du recueil des inscriptions du Limousin*, Poitiers.
- THE BRITISH CRITIC 1799, *The British Critic*, XIII, for February, 1799, pp. 103-108.
- TOULMIN SMITH L., a cura di, 1906, *The Itinerary in Wales of John Leland, in or about the years 1536-1539, extracted from his Mss., arranged and edited by Lucy Toulmin Smith*, London, p. 99.
- TRACCE 2013, *Tracce Online Rock Art Bulletin*, issue 29, online <http://www.rupestre.net/tracce/?p=6802> (accesso giugno 2013).
- TROYON F. 1854, *Pierre-aux-écuelles de Mont-la-ville*, Historische Zeitung, herausgegeben von der Schweizerischen geschichtsforschenden Gesellschaft, Jg. 2, Nr. 3 und 4, März und April, p. 28.
- TROYON F. 1860, *Habitations lacustres des temps anciens et modernes*, Lausanne, p. 158 (nota 1).
- TROYON F. 1868 [edizione postuma], *Monuments de l'antiquité dans l'Europe barbare, suivie d'une statistique des antiquités de la Suisse occidentale et d'une notice sur les antiquités du canton de Vaud*, Lausanne.
- TRUCHET F. 1880, *Note sur une pierre à godets trouvée à Mont-Denis (Maurienne)*, in *Compte-rendu de de la deuxième session du Congrès des Sociétés savantes Savoisiennes tenu à Annecy les 25 & 26 aout 1879*, Annecy, pp. 104-110.
- WALFORD T. 1818, *The scientific tourist through England, Wales, & Scotland*, vol I, Londra, pp. 9-10.
- WESTROPP HODDER M. 1868, *On rock carvings*, in *International Congress of prehistoric Archaeology, transactions of the Third Session*, London, pp. 47-54, 1 tav.

INDICE

NICCOLÒ MAZZUCCO, JUAN FRANCISCO GIBAJA, JEAN GUILAINE, FRANÇOIS BRIOIS, GIULIANO CREMONESI, Il sito Neolitico antico di Torre Sabea (Gallipoli, LE): nuovi dati sulla pratiche agricole e venatorie attraverso l'analisi funzionale dell'industria litica	5
VIVIANA GERMANA MANCUSI, Le asce in pietra levigata del Neolitico. Note preliminari sulla produzione e funzione delle lame polite in Italia Meridionale.....	21
MARIA MAFFI, IAMES TIRABASSI, Il sito Neolitico di S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia). Scavi Monaco-Bernardi.....	39
GAIA PIGNOCCHI, MAURIZIO LANDOLFI, I siti con ceramica a squame di Campogrosso di Castelfidardo e Piazza Malatesta di Ancona nella sequenzadell'Eneolitico marchigiano e dell'Italia centrale	77
MARIO FEDERICO ROLFO, KATIA FRANCESCA ACHINO, IVANA FUSCO, LEONARDO SALARI, LETIZIA SILVESTRI, La Grotta Mora Cavorso a Jenne (Roma). I livelli dell'antica-media età del Bronzo.....	95
ELISABETTA BORGNA, Di periferia in periferia. Italia, Egeo e Mediterraneo orientale ai tempi della koinè metallurgica: una proposta di lettura diacronica.....	125
ANNA MARIA BIETTI SESTIERI, LUCIANO SALZANI, CLAUDIO GIARDINO, GEORGES VERLY, Ritual treatment of weapons as a correlate of structural change in the Italian LBA communities: the bronze hoard of Pila del Brancon (Nogara, Verona)	155
GIACOMO PAGLIETTI, Da Barumini a Lipari. Due contesti del Bronzo finale a confronto	171
KEWIN PECHE-QUILICHINI, Contributo cronologico e culturale dell'analisi del vasellame ceramico del Bronzo Finale e della prima età del Ferro della Corsica.....	195
ANDREA ARCÀ, <i>Le Meraviglie</i> del Bego e le coppelle delle Alpi nel quadro della "scoperta" scientifica ottocentesca delle incisioni rupestri alpine	217
RAFFAELE CARLO DE MARINIS, De Profundis per la divulgazione scientifica in campo preistorico e protostorico.....	255
ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA. Attività 2012	265
NORME PER GLI AUTORI	281

Finito di stampare in Italia nel mese di marzo 2014
da Pacini Editore Industrie Grafiche – Ospedaletto (PI)
per conto di Edifir-Edizioni Firenze